

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Zusammenspiel von Perzeption und Feedback

Eine Interventionsstudie im integrativen Unterricht

Eingereicht von Jeannette Haerle

Begleitung durch Prof. Dr. phil. Martin Venetz und Dr. phil. Claudia Schellenberg

Meilen, 3. Dezember 2018

Abstract

Bei vorliegender Arbeit handelt es sich um eine quantitative Studie in einem Zürcher Primarschulhaus. Das Forschungsinteresse liegt dabei auf der individuellen Perzeption von Integration. Zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten werden deren Dimensionen mit Hilfe des Fragebogens «Perceptions of Inclusion Questionnaire» (Venetz, Zurbruggen, Eckhart, Schwab & Hessels, 2015) untersucht. Ein Teil der Stichprobe erfährt eine Intervention mit einer spezifischen Form von Feedback (Hattie & Zierer, 2017). Dieses gründet auf Haltungen und Überzeugungen, Professionalität und bewusstem Beziehungsangebot. Besonderes Augenmerk erhält die Auswirkung der Intervention auf eine Gruppe von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Resultate weisen darauf hin, dass sich das Integrationserleben durch eine Feedback-Intervention sowohl bezüglich der unterschiedlichen Dimensionen als auch bezüglich der Schulleistungen (in Mathematik) verändern lässt.

Dank

Zuerst möchte ich mich bei Frau Dr. phil. Claudia Schellenberg für Ihre Zeit, Professionalität und wohlwollende Betreuung bedanken.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Lehrkräfte, die mir für diese Arbeit ihre Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt haben. Insbesondere geht mein Dank an die beiden Klassen, die sich für eine Intervention zur Verfügung gestellt und sich mit der Thematik des Feedbacks beschäftigt haben.

Ausserdem gilt mein Dank Frau lic. phil. Christine Aeberli und Frau Martina Schawaller für das Korrekturlesen dieser Arbeit.

Einen ganz herzlichen Dank geht auch an meine Töchter und an meinen Partner, die mich mit viel Verständnis und Geduld begleitet haben.

Anmerkung:

Es ist auf eine geschlechtergerechte Formulierung geachtet worden. Manchmal wurde aber zugunsten eines besseren Leseflusses auf eine explizite Erwähnung beider Geschlechter verzichtet und die eine oder andere Form gewählt.

Vorwort

Vorliegende Arbeit ist aufgrund einer Ausschreibung zur Mitarbeit an einer breit angelegten Studie von Prof. Dr. phil. Martin Venetz, Leiter des Zentrums Forschung und Entwicklung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich, entstanden. Mitten im Arbeitsprozess und völlig unerwartet ist Martin im Mai 2018 verstorben. Tief betroffen musste ich davon Kenntnis nehmen. Sein Engagement für heilpädagogische Anliegen, seine professionellen Kolloquien und seine wohlwollende Unterstützung bleiben mir unvergessen.

J. Haerle, November 2018

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Vorwort	3
1. Ausgangslage	6
1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht.....	6
1.2. Begründung der Themenwahl aus (heil-)pädagogischer Sicht.....	7
1.3. Aufbau der Arbeit	8
1.4. Ziel der Arbeit.....	8
2. Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1. Integration: Ziele und Wege.....	10
2.1.1. Haltung	11
2.1.2. Unterricht.....	12
2.1.3. Zusammenarbeit.....	12
2.1.4. Qualitätsentwicklung.....	12
2.2. Dimensionen der Integration.....	13
2.2.1. Soziale Integration.....	13
2.2.2. Leistungsmotivationale Integration.....	14
2.2.3. Emotionale Integration	15
2.3. Wohlbefinden	15
2.3.1. Subjektives bzw. hedonisches Wohlbefinden.....	16
2.3.2. Eudämonisches Wohlbefinden.....	16
2.3.3. Psychische Gesundheit	17
2.3.4. Self-Determination Theory	17
2.3.5. Well-Being Theory (PERMA)	18
2.3.5. Bedeutung von Wohlbefinden im Schüleralltag.....	18
2.4. Selbstkonzept.....	21
2.4.1. Begriffsklärung.....	21
2.4.2. Theoretische Grundannahmen	22
2.5. Referenzierungsprozesse.....	25
2.6. Lehrer-Schüler-Beziehung.....	27
2.6.1. Meta-Studien von Hattie	29
2.6.2. Feedback.....	30
2.6.3. Best Practice und Teacher Hacks als Intervention	33
3. Forschungsdesign	36
3.1. Fragestellung	36
3.2. Methodik.....	36
3.3. Stichprobenbeschreibung.....	37
3.4. Messinstrumente	40
3.4.1. Mathematik-Kurztest 1-9 (MKT).....	40
3.4.2. Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)	41
3.4.3. PIQ mit Ergänzungen und Anpassungen	42
4. Ergebnisse	46
4.1. Auswertung der Resultate des MKT	46
4.1.1. MKT am ersten Erhebungszeitpunkt.....	47
4.1.2. MKT am zweiten Erhebungszeitpunkt.....	48
4.1.3. Erreichte Punktzahl beim MKT vor und nach der Intervention.....	50

4.1.4. Mittelwerte zu unterschiedlichen Messzeitpunkten im Vergleich	51
4.2. Auswertung der Resultate des PIQ.....	53
4.2.1. Emotionales Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten	53
4.2.2. Soziales Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten	56
4.2.3. Kognitives Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten	58
4.2.4. Wahrnehmen der Lehrer-Schüler-Beziehung.....	59
4.3. Auswertung der Resultate der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	62
5. Beantwortung der Fragestellung	64
5.1. Beantwortung der zentralen Fragestellung	64
5.2. Beantwortung der Unterfrage	67
6. Reflexion und Diskussion	68
6.1. Diskussion des MKT.....	68
6.2. Diskussion des PIQ	68
6.3. Diskussion der Intervention	69
6.4. Schlussfolgerung.....	70
7. Literaturverzeichnis	71
8. Abbildungsverzeichnis	75
9. Anhangverzeichnis	I
10. Anhang.....	II

1. Ausgangslage

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Randpositionen innerhalb der Klasse einzunehmen. Huber (2008) beziffert dieses Risiko sogar drei Mal höher als dasjenige der Klassenkameraden ohne besonderen Förderbedarf.

Schulische Integration beinhaltet deshalb immer neben der fachlichen Förderung auch eine Förderung der emotionalen und sozialen Integration. In verschiedenen neueren Studien wird deshalb das Lehrerverhalten in den Mittelpunkt gerückt. Dieses gilt unter anderem als Referenz dafür, welche Verhaltensweisen erwünscht und welche unerwünscht sind. Ausserdem legt die Lehrkraft durch ihr Verhalten und durch ihre Interaktion unwillkürlich auch ihre Beziehung zum betreffenden Schüler offen, was einen Einfluss auf das soziale und emotionale Erleben von Integration hat. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Lehrerfeedback eine nicht geringe Effektstärke auf den Lernprozess von Schülerinnen und Schülern aufweist. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit Lehrkräfte die Perzeption von Integration ihrer Schüler und Schülerinnen, mit oder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, gezielt unterstützen und positiv beeinflussen können.

Bislang haben sich zwei Ansätze, die Integration unterstützen, in der öffentlichen Diskussion durchgesetzt:

- Herrscht hohe Heterogenität, sinkt der Anpassungsdruck auf den einzelnen Schüler
- Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand hat integrationsfördernde Wirkung für die Schülerin

Eine ältere Studie von Borg (1966) weist darauf hin, dass Gruppenheterogenität vor allem leistungsstarke Kinder in eine günstigere soziale Position befördert, wohingegen bei eher homogenen Klassen der Einfluss der Schulleistung auf die soziale Integration gegen Null geht. Kulik und Kulik (1982) zeigen ähnliche Befunde. Huber (2008) meint, dass maximale Heterogenität zwar eine notwendige Voraussetzung für ein inklusives Schulsystem ist, aber Schülerinnen mit oder ohne besonderen Förderbedarf nicht hinreichend Zugang zur Integration gewährt.

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Die Autorin vorliegender Arbeit absolviert den berufsbegleitenden Masterstudiengang zur Schulischen Heilpädagogin mit Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten. In ihrem Arbeitsumfeld beschäftigt sie sich mit Schülerinnen und Schülern, die

aufgrund ihrer körperlichen Funktionen (zum Beispiel wegen kognitiver Beeinträchtigungen), ihrer eingeschränkten Möglichkeiten zu Aktivitäten (hier stehen beispielsweise autistische Aspekte im Vordergrund) oder aufgrund ihrer mangelnden Partizipation (zum Beispiel wegen längerer schulischer Abwesenheit) Schulschwierigkeiten aufweisen. Diese Schulkinder werden integriert beschult und nach einem ihren Möglichkeiten angepassten Förderplan unterrichtet. Ziel ist es, ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend Lernfortschritte und Kompetenzerwerb zu ermöglichen und den Zugang zu gemeinsamen Aktivitäten zu ebnen und aufrechtzuerhalten. Es handelt sich bei diesen Fällen um Kinder, die durch eine Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) unterrichtet werden. Oft wird gemäss Zeugnisreglement (ZRegl.) in einzelnen Fächern zugunsten eines Lernberichtes auf eine Benotung verzichtet (§ 10).

Ausserdem werden von der Autorin Kinder betreut, welche Lernschwierigkeiten aufweisen, die aufgrund anderer herausfordernder Dispositionen auftreten: Sie zeichnen sich vor allem aufgrund einer Diskrepanz von erwartetem und tatsächlich gezeigtem Lernerfolg aus. Die Kinder werden dann innerhalb der Integrativen Förderung (IF) in den Bereichen des Lernens, im Umgang mit Anforderungen oder im Umgang mit Menschen betreut.

Dabei vertritt die Autorin die Haltung, dass das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern einen grundlegenden Faktor für schulischen Erfolg darstellt. Sie geht von der Annahme aus, dass sich in Schulen mit wohlwollendem Umgang und wertschätzender Haltung Kinder besser integriert fühlen und mehr leisten können. Massgeblich ist hier, dass das ganze System Schule ein lernförderliches Klima und individuelle Zugänge zur Erschliessung von Lerninhalten ermöglicht. Dies bedeutet eine tagtägliche Herausforderung.

1.2. Begründung der Themenwahl aus (heil-)pädagogischer Sicht

Die (heil-)pädagogische Haltung kann wahrscheinlich nicht kritisch-nüchtern dargestellt werden, sondern impliziert immer auch eine persönliche Annäherung und Involviertheit. Die Auseinandersetzung damit verhindert, dass die tägliche Arbeit zur Routine wird. Sie verlangt im Gegenteil nach einer Gratwanderung: So steht auf der einen Seite der Anspruch an eine Pädagogik des «Heilens», das Ankämpfen gegen eine Beeinträchtigung oder Behinderung und das Ziel einer optimalen Passung an die gesellschaftlichen Herausforderungen. Auf der anderen Seite steht die Akzeptanz einer weiteren Variante des Menschseins und der Fokus auf die gesamte Persönlichkeit

mit ihren unterschiedlich starken Ausprägungen. Auf diesem Hintergrund sieht die Autorin einen interdisziplinären Zugang mithilfe einer anthropologisch, psychologisch und heilpädagogisch orientierten Haltung. Es geht um die Achtung der menschlichen Würde, die Wertschätzung der Schülerpersönlichkeit und die explizite Integration von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. In einer Gesellschaft, die auf körperliche Unversehrtheit und geistige Progression im Sinne von maximaler Selbstoptimierung getrimmt ist, ist die Selbstverständlichkeit beeinträchtigter Menschen in irgendeiner Weise immer wieder bedroht. Dabei bedeutet Wertschätzung, «dass ich mein Gegenüber ohne zu werten akzeptiere, als ganze Person, so wie sie im Augenblick ist, mit all ihren Schwierigkeiten und Möglichkeiten» (Pörtner, 2004, S. 29). Der Fokus liegt dabei nicht in der Vergangenheit (Was mache ich gegen eine Beeinträchtigung?), sondern orientiert sich an der Gegenwart und zielt auf die Zukunft: Was mache ich daraus? Dabei gehören im äusserst komplexen (heil-) pädagogischen Arbeitsumfeld Fortschritte und Kompetenzerweiterung genauso dazu wie Scheitern oder ein schlichtes «Noch-Nicht».

1.3. Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird der für die Fragestellung notwendige theoretische Bezugsrahmen erarbeitet. Das gewählte forschungsmethodische Vorgehen für die Datenerhebung und -auswertung wird erläutert. Die Fragestellung wird anschliessend beantwortet, indem Annahmen und Thesen evaluiert werden. Danach wird der eigentliche Prozess reflektiert.

Da davon ausgegangen werden kann, dass das individuelle Wohlbefinden im Schulalltag das persönliche Lernen und die eigene Leistungskapazität massgeblich beeinflusst, wird bei vorliegender Arbeit das Augenmerk auf den Effekt des Lehrerfeedbacks gelegt, das als äusseres Zeichen für die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung steht. Das Feedback wird dabei in Beziehung zum subjektiven Erleben von Integriertsein bei Kindern und insbesondere bei solchen mit Lernschwierigkeiten gesetzt.

1.4. Ziel der Arbeit

Der Fokus der Arbeit soll darauf liegen, inwieweit durch ein Klima des Wohlbefindens optimale Leistungen erzielt werden können und ob durch spezifische Rückmeldung Einfluss auf ein lernförderliches Klima genommen werden kann.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In der sonderpädagogischen Diskussion findet man neben dem Begriff der Integration auch den der Inklusion. Während hier Integration den bewussten Einbezug in die Regelschule und das Gegenteil von Separation meint, versteht sich die Inklusion als Gegenteil der Exklusion und als grundsätzliche Haltung und Zielvorstellung einer *Schule für alle*. Integration beschreibt also eher einen Prozess, wohingegen Inklusion eine Haltung meint.

Integration kann aus unterschiedlichen Gesichtspunkten verstanden werden: Neben der Sicht des Schülers gibt es auch die Sicht der Mitschülerin und diejenige der Lehrperson. Das Klassenzimmer bildet hierbei ein Mikrosystem, das auf den einzelnen Lernenden einwirkt, während dieser und sein Verhalten auf dieses System auswirkt und umgekehrt.

Neuere Forschungen zeigen einen Zusammenhang zwischen Schulleistung und dem Erleben von Integration. Dieser Zusammenhang wird unterschiedlich interpretiert, sei es durch ein Mitverantworten mangelnder kognitiver Fähigkeiten, durch kommunikative Schwierigkeiten (Fremdsprachigkeit, Sprachentwicklungsrückstände), durch Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität, oder sei es, weil sich Kinder mit guten Schulleistungen motivierter zeigen und an schulischen Belangen mehr interessiert sind. Gasteiger Klicpera und Klicpera (2001) stellen bei ihren Untersuchungen an 1674 Schülern fest, dass solche mit schwachen Leistungen auch weniger Wertschätzung für ihre Leistung erhalten, weniger am gemeinsamen Lernen teilnehmen, weniger Motivation zeigen, etwas für die Klasse zu tun, und sich weniger prosozial verhalten als Schüler mit besseren Leistungen. Interessant an dieser Untersuchung ist auch, dass schwächere Schulkinder in der Wahrnehmung ihrer Lehrpersonen und Mitschüler bzw. Mitschülerinnen und entgegen ihrer eigenen Wahrnehmung öfter in aggressive Auseinandersetzungen, sei es als Täter oder Opfer, verwickelt sind. In ihrer eigenen Wahrnehmung aber erfahren sie sich sehr wohl einsamer und weniger integriert und klagen häufiger über emotionale Belastungen. Huber und Wilbert (2012) kommen in ihren Untersuchungen zu folgenden Ergebnissen: Während auf der einen Seite günstige Effekte auf die Lernentwicklung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ausgemacht werden, wenn diese in die Regelklasse integriert sind, bergen sie auf der anderen Seite ein Ausgrenzungsrisiko bezüglich ihrer sozialen Integration.

Die Befundlage zeigt, dass das Verhalten der Lehrkräfte einen wichtigen Einfluss auf den Zusammenhang von sozialer Integration und Schulleistung hat. Covington (2000)

nimmt an, dass durch kompetitive Belohnungs- und Bewertungskriterien Schüler und Schülerinnen angehalten werden, ihre Kollegen im Wettbewerbsvergleich zu übertreffen, um in die Riege der Begabten und Fähigen aufgenommen zu werden und dadurch an sozialem Status zu gewinnen. Durch solche von den Lehrpersonen initiierte Kriterien werden soziale Leistungshierarchien geschaffen, die die Reputation und das Selbstkonzept der einzelnen Schülerinnen und Schüler entscheidend prägen. Huber und Wilbert (2012) gehen weiter davon aus, dass die Beliebtheit einer Schülerin innerhalb der Klasse in direktem Zusammenhang mit der Beliebtheit, die diese bei der Lehrkraft erfährt, steht. Also je beliebter eine Schülerin bei der Lehrperson ist, desto beliebter ist sie auch in der Klasse. Dies gilt selbstverständlich ebenso für Schüler. «Je nach Valenz der Äusserungen steigern und senken diese die Wahrscheinlichkeit, dass Klassenkameraden mit den Adressaten der Aussagen einen Sozialkontakt aufnehmen.» (ebd. S. 149). Chang (2003) zeigt weiter, dass die Beliebtheit von aggressiven Lernenden in einem signifikanten Zusammenhang zum Umgang der Lehrperson mit Aggressivität steht: Je verständnisvoller die Lehrkraft auf aggressives Verhalten eines Schulkindes reagiert, umso beliebter ist es in der Klasse. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Ladd, Birch und Buhs (1999) in einer Längsschnittstudie: Eine stressfreie Beziehung zur Lehrperson kann die soziale Integration von Kindergarten- und Schulkindern, unabhängig von den tatsächlichen sozialen Kompetenzen der Kinder, vorher-sagen.

2.1. Integration: Ziele und Wege

Die Schule steht einer Vielzahl von Aufgaben und Erwartungen gegenüber. Je nach Schwerpunkt wird einmal nach mehr Erziehung und ein anderes Mal nach mehr Wissensvermittlung gefragt. Politik, Gesellschaft, finanzielle Ressourcen, Lehrpläne, Kulturwandel, technologische Errungenschaften, wissenschaftliche Erkenntnisse etc. haben Einfluss auf Curriculum und Gestaltung des Unterrichts. Dabei ist Heterogenität Tatsache und Herausforderung zugleich. Dieser wird mit verschiedenen Paradigmen wie Behaviorismus, Konstruktivismus oder Kognitivismus, sowie unterschiedlichen Unterrichtsansätzen wie Flexibles Interview, kompetenz- und handlungsorientierter Unterricht oder selbstgesteuertes und kooperatives Lernen begegnet. Es geht darum, jeden Schüler und jede Schülerin, ungeachtet der Ressourcen und Herkunft, in der eigenen Entwicklung und Entfaltung zu unterstützen und bestmöglich zu fördern. Im Zuge der Umsetzung der Behindertenkonvention, welcher die Schweiz 2014

beigetreten ist, werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermehrt in Regelschulen statt in Sonderschulen unterrichtet.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich definiert Rahmenbedingungen, in denen Integration stattzufinden hat. Darin wird betont, dass der Integrationsgedanke auch ein pädagogischer ist und nicht nur eine Organisationsform zur Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf darstellt. (vgl. Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich, 2014). Es geht also nicht nur um den Zugang zur Regelschule, sondern auch um das Ausmass und die Qualität der Partizipation (vgl. Lindmeier, 2013).

Schaut man nun die Bezugsgruppe genauer an, so finden sich darin Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit Verhaltensauffälligkeiten oder mit Migrationshintergrund. Das sind also Lernende, «die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können» (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Metauer Szaday, 2011, S. 13).

Blickt man auf die Pädagogik im letzten Jahrhundert, so zeigt sich, dass sich mit dem Menschenbild auch die Einstellung zur schulischen Integration verändert hat. So hat sich diese in den letzten Jahrzehnten zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt (vgl. Feuser, 2011, S. 35). Der Lehrplan 21, der auf das Schuljahr 2018/19 im Kanton Zürich überall implementiert wird, gilt deshalb grundsätzlich für alle Kinder und Jugendliche, unabhängig ihrer Voraussetzungen oder Bedürfnisse.

Im «Rezeptbuch schulische Integration» gehen Lienhard-Tuggener et al. (2011) auf «die vier wichtigsten Zutaten» ein, mit denen schulische Integration voraussichtlich gelingen kann (S. 147). Es sind dies:

- Integrative Haltung,
- Unterricht und Förderung,
- Zusammenarbeit und
- Qualitätsentwicklung.

Ihr Fokus ist zuerst auf die inneren Überzeugungen und dann auf die äusseren Rahmenbedingungen gerichtet.

2.1.1. Haltung

Der integrative Gedanke vertritt die Haltung, dass die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Herausforderungen der Normalfall ist, das heisst, dass jegliche Separation begründet werden muss. Es herrscht eine Kultur von gegenseitigem Respekt,

Solidarität und Wertschätzung. Integration meint hier also keine private Angelegenheit der einzelnen Lehrpersonen, sondern eine Schulhauskultur, die von allen gemeinsam getragen wird.

2.1.2. Unterricht

Integrativer Unterricht sollte so geplant und durchgeführt werden, dass alle Kinder zur Teilnahme angeregt werden, während sie einen individuellen Lernprozess durchlaufen. Integrativer Unterricht ist auf die Vielfalt der Lernenden ausgerichtet und bezieht deren unterschiedliches Vorwissen mit ein. Sonderpädagogische Förderung wird dabei nicht bloss additiv und losgelöst implementiert, sondern geht Hand in Hand mit dem Regelklassenunterricht einher (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 150).

Manchmal fragen sich Eltern, ob der integrative Unterricht auf Kosten der Kinder ohne Förderbedarf gehe. Bless und Klaghofer (1991) konnten in ihren Studien keine Unterschiede bezüglich der Lernentwicklung finden. In den Untersuchungen von Huber, Rosenfeld und Fiorello (2001) konnten ebenfalls keine signifikanten Benachteiligungen, aber eine leichte Tendenz zu einer besseren Leistungsentwicklung nachgewiesen werden. Es kann also aufgrund des bisherigen Forschungsstandes von keiner Hemmung der Lernentwicklung gesprochen werden und allfällige Befürchtungen sind obsolet (vgl. auch Ruijs & Peetsma, 2009).

2.1.3. Zusammenarbeit

Gelingende Zusammenarbeit bedingt einen Konsens in der gemeinsamen Haltung. Transparente und effiziente Informationswege und der verbindliche Auftrag zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler bietet hierbei ein Umfeld, das professionelles Handeln begünstigt. Auf der Ebene der einzelnen Kinder und Jugendlichen ist es evident, dass die unterschiedlichen Aufgaben und Rollen der Lehr- und sonderpädagogischen Fachpersonen bestimmt sind. Auf der Ebene des Unterrichts sind Fragen der Unterstützungsformen und des gemeinsamen Lernens zu klären. Auf Schulhausebene geht es um Kooperation bei Fragen der Prävention oder Intervention, um ein gemeinsames Leitbild und um die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Qualitätsmerkmalen.

2.1.4. Qualitätsentwicklung

Es wird dafür plädiert, dass auch auf der Systemebene eine sinnvolle Steuerung und der klare politische Wille bestehen, um Integration als umfassender Schulentwicklungsprozess zu implementieren und dessen Herausforderung auch anzuerkennen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011). Konzeptuelle Grundlagen und verbindliche

Abläufe sowie die regelmässige Orientierung aller Beteiligten unterstützen diesen Prozess.

2.2. Dimensionen der Integration

Integration kommt vom lateinischen Wort «integratio» und meint die «Wiederherstellung eines Ganzen». Dabei kann der Fokus auf unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel auf sozialer, kultureller, schulischer, beruflicher oder auch räumlicher Integration liegen. Nicht selten vermischen sich die Bereiche und beeinflussen sich gegenseitig. Nachfolgend soll das Augenmerk auf die schulische Integration gelegt und deren unterschiedlichen Dimensionen erläutert werden. Für Haeberlin, Moser, Bless und Klaghofer (1989, S. 12) sind folgende drei Dimensionen für die schulische Integration von Interesse: die soziale, emotionale und die leistungsmotivationale Dimension.

2.2.1. Soziale Integration

Menschen sind soziale Wesen. Sie wollen sich eingebunden und zugehörig fühlen und nähren mit ihren Beziehungen zu anderen ein Grundbedürfnis. Dieses Grundbedürfnis beschreibt ein inneres Bestreben, einer als relevant wahrgenommenen Bezugsgruppe anzugehören. Deci und Ryan (2002) meinen: «Relatedness refers feeling connected to others, to caring for and being cared for by those others, to having a sense of belongingness both with other individuals and with one's community» (S. 7). Das Bedürfnis nach Eingebundenheit wird hier als Grundvoraussetzung gesehen, ohne dessen Befriedigung ein kohärentes Miteinander verunmöglicht würde. Kobi (1983, S. 203) meint darum: «Gelungene soziale Integration bedeutet als Idealvorstellung, dass zwischen allen Schülern befriedigende soziale Kontakte möglich und Abgrenzungen zwischen verschiedenen Schülerkategorien wie gescheit/dumm, leistungsschwach/leistungsstark, behindert/nicht behindert aufgelöst werden». Pijl (2007) formuliert es so: «It seems obvious that inclusive education brings more chances for interaction and is a promising arena for practising social skills» (S.1). Nur scheint es auch so, dass alleine der Zugang zum allgemeinen Bildungssystem noch keine Garantie gibt, auch wirklich dazuzugehören. Viel mehr definieren die Qualität und das Ausmass der Teilhabe, wie sozial eingebunden man sich tatsächlich auch erlebt. So erscheint im Kontext von Unterricht sowohl das Gefühl, von seinen Mitschülerinnen und -schülern angenommen als auch von seinen Lehrpersonen anerkannt zu werden, sehr wichtig zu sein. Vier zentrale Aspekte sind dabei besonders hervorzuheben: freundschaftliche Beziehungen innerhalb der Klasse, Akzeptanz bezüglich der sonderpädagogischen

Herausforderungen, persönliche Wahrnehmung von Integration und Präsenz von positiven sozialen Kontakten (Koster, Nakken, Pijl & Van Houten, 2009).

Der Wunsch nach Eingebundenheit kann sogar so weit gehen, dass sich Kinder mit den Kompetenzen und Fähigkeiten der für sie wichtigen Bezugspersonen identifizieren und deren Interessengebiete übernehmen. Dies sind womöglich auch die Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Auseinandersetzung mit neuen Themenfeldern (Deci & Moller, 2005, S. 590). Hierbei stehen die Lehrkräfte als wichtige Repräsentanten von Bezugspersonen im Fokus.

Aktuelle Studien zeigen einen Trend dahingehend, dass Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten eher sozial ausgegrenzt werden. Lernende, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten sonderpädagogisch begleitet werden, erfahren diesen Trend noch akzentuierter (Krull, Wilbert & Hennemann, 2014). Mangelhafte soziale Anpassungsfähigkeit wird dabei als Grund sowohl bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, als auch bei solchen mit Schulschwierigkeiten genannt. Aber wie zeigt sich die Lage aus Sicht der Betroffenen selbst? Aus unmittelbaren Beobachtungen bei sozialen Lernarrangements zeigt sich die Aussenperspektive von sozialen Kontakten. Die Innenperspektive bzw. die subjektive Wahrnehmung ist dabei eine zusätzliche wichtige Informationsquelle. Dieses emotionale Erleben liefert dabei einen subjektiven Gradmesser für die Qualität der Interaktion (Meyer & Turner, 2006).

2.2.2. Leistungsmotivationale¹ Integration

Bereits im Vorschulalter erhalten Kinder Rückmeldung zu ihrer Persönlichkeit und bilden daraus eine Vorstellung von ihren Fähigkeiten. Anfänglich sind ihre Fähigkeitsüberzeugungen noch wenig differenziert und deutlich überhöht (Harter, 1998). Das Selbstkonzept korreliert noch nicht stark mit der Aussensicht. Erst im Verlauf der kommenden Jahre und mit zunehmenden Erfahrungen bilden sich fach- und fähigkeitsspezifische Selbstkonzeptbereiche heraus. Zwei wichtige Einflussfaktoren zur Selbstkonzeptgenese bilden einerseits (Leistungs-)Rückmeldungen von Bezugspersonen (z. B. Lehrpersonen) und andererseits Interpretationsprozesse wie Zuschreibungen und Vergleiche. Beide Einflussfaktoren stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander. Neben Leistungserfahrungen, deren Rückmeldung und anschließende Interpretation, spielen also auch Kausalattributionen und vor allem Vergleichsprozesse eine zentrale Rolle: Die Einschätzung zur eigenen Leistung steht dann im

¹ Leistungsmotivationale Integration wird in den folgenden Abschnitten auch akademisches Selbstkonzept (ASK) oder kognitives bzw. kompetenzorientiertes Integrationserleben genannt.

Zusammenhang zu einer Bezugsgruppe, sei es der Klassen- oder auch der Altersdurchschnitt, anhand diesem eine Beurteilung stattfindet. Hier ist also nicht nur die Referenzgruppe von Bedeutung, sondern vor allem auch der Referenzwert: Vergleicht sich ein Lernender mit leistungsschwächeren Kindern (Abwärtsvergleich), hat dies Konsequenzen für sein Selbstkonzept, wie es auch Konsequenzen hat, wenn er sich mit leistungsstärkeren Kindern (Aufwärtsvergleich) misst (Dickhäuser & Galfe, 2004). Insbesondere zu erwähnen ist der «Big-Fish-Little-Pond-Effect» (Marsh, 1987): Hier spielt der relative Rang innerhalb einer Bezugsgruppe (z. B. Klasse) eine entscheidende Rolle. So hat ein eher schwaches Schulkind in einer leistungsschwachen Gruppe ein höheres Selbstkonzept als dasselbe Kind in einer leistungsstärkeren Klasse: Es formt sein Selbstkonzept in Relation zu seiner Bezugsgruppe.

2.2.3. Emotionale Integration

Ein zuverlässiger Indikator, inwieweit sich ein Schüler oder eine Schülerin in den Klassenverband integriert wahrnimmt, liegt in der jeweiligen emotionalen Einschätzung. «Das emotionale Wohlbefinden gehört zu den Grundbedingungen einer pädagogisch verantwortbaren und fruchtbaren Förderung von Schülern, insbesondere im Fall einer vorliegenden oder einer drohenden Behinderung» (Bach, zit. n. Haeblerlin, Moser, Bless & Klaghofer, 1989, S.13). In den letzten Jahren scheint diesem Fokus auf die Emotionen und Haltungen von Schülerinnen und Schülern vermehrt Beachtung geschenkt worden zu sein: Es wird als wichtig erachtet, dass Lernende eine positive Haltung der Schule gegenüber entwickeln. Diese positive Haltung hat wiederum einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Motivation, den Lernprozess und die schulische Entwicklung der Lernenden. Emotionales Wohlbefinden in der Schule seinerseits scheint dabei kontext- und personengebunden zu sein und einen direkten Bezug zur leistungsbezogenen und persönlichen Entwicklung zu haben (vgl. Zurbriggen & Venetz, 2016, S. 100). In diesem Sinne lohnt es sich, dem Wohlbefinden in der Lebenswelt des Kindes und Jugendlichen einen angemessenen Platz einzuräumen.

2.3. Wohlbefinden

Die OECD (2017) weist darauf hin, dass sich erfolgreiche Schülerinnen und Schüler nicht nur durch hohe akademische Leistungen auszeichnen, sondern auch über eine hohe schulische Zufriedenheit berichten sollten.

Wie oben dargelegt, geht Integration mit Wohlbefinden einher. Das heisst, Wohlbefinden stellt sich ein, wenn Integration stattfindet. Integration alleine aber ist noch kein Garant für Wohlbefinden.

Der Begriff «Wohlbefinden» besteht aus einem mehrdimensionalen komplexen Konstrukt. Schon 1991 sprach Mayring von einem «Chaos der Definitionen von Variablen subjektiven Wohlbefindens» (1991, S. 51). Generell wird der Begriff in der psychologischen Forschung mit *Glück* gleichgesetzt. Es lassen sich zwei grundlegende Perspektiven unterscheiden: das subjektive und das eudämonische Wohlbefinden. Diese Perspektiven werden nachfolgend genauer erläutert.

2.3.1. Subjektives bzw. hedonisches Wohlbefinden

Das subjektive Wohlbefinden beinhaltet positive Affekte, Glück und Zufriedenheit. Es impliziert, dass der Mensch nach Glückseligkeit strebt und negative Erfahrungen zu vermeiden versucht. Das subjektive Wohlbefinden wird dabei kognitiv (Lebenszufriedenheit) und affektiv (positive und fehlende negative Emotionen) bewertet.

Diener, Suh, Lucas und Smith (1999) ergänzen das subjektive Wohlbefinden durch die Komponente «Lebensbereichszufriedenheit». Dazu gehören Familiensituation, Gesundheit, Freunde etc., die unabhängig voneinander bewertet werden.

Wird das subjektive Empfinden von Glück im Leben und von Zufriedenheit mit dem Leben verbunden mit objektiven Ausprägungen wie körperliche oder ökonomische Faktoren, kann von Wohlbefinden bzw. von Lebensqualität gesprochen werden. Wenn nun Menschen aus der Balance von Anforderungen und Ressourcen geraten, wird ihr Wohlbefinden empfindlich gestört. Erst wenn sie wieder in der Lage sind, Herausforderungen mit der Nutzung ihrer eigenen Ressourcen zu begegnen, können sie erneut Wohlbefinden empfinden.

Das subjektive Wohlbefinden beinhaltet also hedonische Aspekte und zielt darauf ab, wahrgenommene Bedürfnisse zu erfüllen. Die meisten ökonomischen Theorien beziehen sich bei ihren Messungen von Glück oder Zufriedenheit auf hedonische Ausprägungen.

2.3.2. Eudämonisches Wohlbefinden

Eudämonisches Wohlbefinden geht auf Aristoteles zurück, der die Verwirklichung von Tugenden als sinnstiftendes Merkmal für Wohlbefinden herausstrich. Die aktuelle Literatur unterteilt eudämonisches Wohlbefinden in psychologisches und soziales «Well-Being». Das psychologische Wohlbefinden legt seinen Fokus auf Selbstakzeptanz,

persönliche Entwicklung, Lebensinhalt, ökologische Sensitivität, Autonomie und positive Beziehungen (Ryff & Keyes, 1995). Diese Bereiche bilden die sog. sechs Säulen des psychologischen Wohlbefindens.

2.3.3. Psychische Gesundheit

Westerhof und Keyes (2010) erweitern das subjektive und psychologische Wohlbefinden durch das bereits erwähnte soziale Wohlbefinden, das psychische Gesundheit (mental health) bedingt. Das soziale Wohlbefinden beinhaltet laut den Autoren fünf Dimensionen: soziale Akzeptanz, soziale Verwirklichung, sozialer Beitrag, soziale Kohärenz und soziale Integration. Das heisst, Menschen erfahren soziales Wohlbefinden, wenn sie sich der Gesellschaft zugehörig fühlen und sich in ihr entfalten können. Menschen fühlen sich wohl, wenn sie ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten können und diese Gesellschaft auch sinnhaft erfahren. Ausserdem brauchen Menschen für ihr Wohlbefinden Gelegenheiten, sich akzeptiert und dadurch auch integriert zu fühlen. Psychische Gesundheit wird von der «World Health Organization» (2004, S.12) als «a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community» definiert.

2.3.4. Self-Determination Theory

Deci und Ryan (2000) postulieren drei psychologische Grundbedürfnisse für Wohlbefinden: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit.

Können alle drei in ausreichendem Masse befriedigt werden, stellen sich Integrität, Wohlbefinden und Selbstkongruenz ein.

Die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory) der beiden Autoren legt also nahe, dass Menschen, die sich autonom, kompetent und eingebunden erfahren, fördernde Faktoren für Wohlbefinden erleben. Dabei ist zu beachten, dass die antagonistisch aufeinander bezogenen Entwicklungsziele des Person-Umwelt-Systems nicht aus der Balance geraten: Auf der einen Seite befindet sich das persönliche Wachstum, das Streben nach Selbsterfüllung und die Ausschöpfung des individuellen Potenzials. Auf der anderen Seite der Skala befindet sich die Sicherung sozialer Strukturen, worin sich das Individuum eingebettet fühlt und auf die es angewiesen ist. Hierfür muss es einen Steuermechanismus geben, der sowohl den Bedürfnissen der Gruppe mit gemeinsamen Einstellungen und Orientierungen als auch den Bedürfnissen des Individuums gerecht wird, das sich selber entfalten will. Es geht also um das Gleichgewicht

von personalen und sozialen Optimierungsbestrebungen. Kompetenzerleben verbinden die Autoren mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit: Das Individuum möchte den gegebenen und absehbaren Anforderungen des Lebens gewachsen sein und seine Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen können.

2.3.5. Well-Being Theory (PERMA)

Seligman (2011) sieht im Begriff des Wohlbefindens ein dynamisches Konzept, das nicht nur mit «Glück» gleichgesetzt werden kann.

Für ein «aufblühendes» Leben («flourish») braucht es nicht nur hedonische Aspekte, sondern auch eudämonische. Seligman beschreibt fünf Elemente der Well-Being Theory: **P**leasure/positive emotions, **E**ngagement, **R**elationships, **M**eaning, **A**ccomplishment. Sie finden sich im Akronym PERMA wieder.

Gemäss Seligman bilden die fünf Elemente die grundlegenden Dimensionen für Wohlbefinden.

«Pleasure/positive emotions» steht dabei für das Erleben positiver Gefühle sowohl im Rückblick (zum Beispiel Dankbarkeit) als auch zukunftsbezogen (zum Beispiel Zuversicht) oder in der Gegenwart (zum Beispiel Vergnügen).

«Engagement» steht für Flow-Erlebnisse, also einen mentalen Zustand, in den man gänzlich eintauchen, darin völlig aufgehen und restlos vertieft sein kann. In der Rückschau werden Flow-Erlebnisse als hoch einnehmende Glücksgefühle wahrgenommen.

«Relationships» wiederum stärken in schwierigen Momenten und erfordern bedeutungsvolle Interaktionen zu anderen Menschen. Sie dienen zum Austausch, zur Integration und zur Sozialisation.

«Meaning» gibt dem eigenen Handeln und Wirken Bedeutung und spiegelt eine eudämonische Sichtweise auf die persönlichen Stärken wider.

Unter «Accomplishment» versteht Seligman das Streben nach Zielen. Die Erfahrung eigener Kompetenzen, Erfolge und erbrachter Leistungen nähren das Erleben von Wohlbefinden.

2.3.5. Bedeutung von Wohlbefinden im Schüleralltag

Die oben genannten Darstellungen zeigen die Bedeutung von Wohlbefinden für alle Lebensbereiche des Menschen. Forschungen machen deutlich, dass substantielle Zusammenhänge zwischen allgemeinem subjektivem Wohlbefinden und schulischem subjektivem Wohlbefinden wirken (vgl. Haranin, Huebner & Suldo, 2007). Doch wieso

soll der Begriff des Wohlbefindens als Indikator für Qualität in der Schule einen so hohen Stellenwert haben? Impliziert er nicht einen potenziellen Widerspruch in einer Institution, in der es um Leistung und Selektion geht?

Es kann davon ausgegangen werden, dass Lernende in einer mit positiven Emotionen versehenen Lernumgebung mehr Wohlbefinden erfahren, als in einer Umgebung, die von negativen Gefühlen geprägt ist. «Es geht dabei nicht um ‚Wellness in der Schule‘ oder um eine ‚Fun-Schule‘, sondern um die Gewährleistung und gezielte Gestaltung lern- und leistungsförderlicher Schulumgebungen» (Hascher, 2004, S. 7). Aktuelle Theorien gehen deshalb davon aus, dass die hinreichende Erfüllung grundlegender psychologischer Bedürfnisse einen direkten Einfluss auf die individuelle Leistungsmotivation in der Schule hat. Die Erfüllung dieser grundlegenden Bedürfnisse erscheint durchaus berechtigt zu sein, wenn man bedenkt, dass man den grössten Teil seiner Kindheit und Jugend in der Schule verbringt (vgl. Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2018, S. 117).

Dem gegenüber steht eine Kultur, die in der Tradition der protestantischen Ethik verwurzelt ist: Hier geht es darum, dass Wohlbefinden und Lebensgenuss einer erfolgreichen Leistungserbringung im Weg stehen. Auch unsere Alltagserfahrungen zeigen uns, dass es kurzfristig sinnvoll ist, sich ganz auf seine Ziele und Ansprüche zu konzentrieren und sich mit Disziplin und Anstrengungsbereitschaft durchzubeissen, um längerfristig den Anforderungen des Lebens zu genügen. Es braucht also Anstrengungsbereitschaft und Frustrationstoleranz, um die gewünschte Leistung zu erbringen. Situationen können kurzzeitig erfordern, dass man Mühen und Rückschläge, Herausforderungen und Verzicht, Bürden und Kummer erträgt. Laut dem Entwicklungspsychologen Flammer (2003) kann darum auch ein gewisses Mass an Unwohlbefinden als Motor für Entwicklung und Veränderung gelten.

Wie muss denn nun der Unterricht beschaffen sein, damit sich Kinder und Jugendliche auch über die ersten Schuljahre hinaus wohlfühlen und sowohl ihr Potenzial ausschöpfen können, als auch Anstrengung ertragen und allfällige Durststrecken überstehen? «Schulisches Wohlbefinden bezeichnet einen Gefühlszustand, bei dem Emotionen und Kognitionen gegenüber der Schule, den Personen in der Schule und dem schulischen Kontext bestehen und gegenüber negativen Emotionen und Kognitionen dominieren» (Hascher & Edlinger, 2009, S.107). Das bedeutet also, dass im ganzen System Schule, was Unterricht, Örtlichkeit, Anforderungen, Kollegen, Lerninhalte, Hausaufgaben etc. betrifft, mehr positive als negative Einstellungen, Bewertungen und

Emotionen auftreten müssen, damit sich das Individuum wohlfühlt. All diese unterschiedlichen Bereiche wirken in komplexer Weise zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Wie nun ein Individuum seine Umwelt erlebt und dann auch bewertet, hängt ebenfalls von seinen Erfahrungen, Erwartungen und seiner persönlichen Disposition ab und spiegelt schlussendlich in seiner ganzen Mehrdimensionalität das individuelle Wohlbefinden. Hascher und Lobsang (2004, S. 205) definieren sechs Komponenten, die im Kontext Schule bedeutsam sind und deren je drei Aspekte sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben:

- positive Kognitionen und Emotionen gegenüber der Schule (Sinnhaftigkeit)
- Freude in und an der Schule (positive Erlebnisse)
- schulisches Selbstbewusstsein (Potenzialerfahrungen und Selbstwirksamkeit)
- Sorgen und Probleme wegen der Schule (Notendruck und Selektion)
- körperliche Beschwerden wegen der Schule (psychosomatischer Stress)
- soziale Probleme in der Schule (Integrationschwierigkeiten)

Um positive Kognitionen und Emotionen gegenüber der Schule zu entwickeln, muss diese und ihr Umfeld eine gewisse Sinnhaftigkeit und Bedeutung ausstrahlen. Die Schule wird dann als ein positiv besetzter Lernort wahrgenommen und ihr Nutzen für das aktuelle und zukünftige Leben nachvollziehbar.

Freude in der Schule wird durch Humor, Spass, Vertrauen und Sicherheit vermittelt und weckt die Motivationsbereitschaft zur Partizipation. Spontanes Lachen, Phasen der Unbekümmertheit und spielerische Leichtigkeit rhythmisieren den Unterricht und wechseln innerhalb von Anspannung und Entspannung.

Schulisches Selbstbewusstsein begründet sich im Selbstkonzept, in der Eigenwahrnehmung, in Erfahrungen mit Selbstwirksamkeit und in der Erfolgserwartung.

Sorgen und Probleme können dann auftauchen, wenn der Noten- und Selektionsdruck zu gross werden, wenn Anforderungserwartung und Leistungsvermögen nicht übereinstimmen und wenn Bestrebungen erfolglos bleiben.

Körperliche Beschwerden wie beispielsweise Schlaflosigkeit, physische Auswirkungen wegen Prüfungs- oder Versagensängste können psychosomatischen Stress auslösen und zu Vermeidungsstrategien, Verhaltensauffälligkeiten oder zu unpassenden Kompensationen führen.

Soziale Probleme haben nicht selten ihren Ursprung in mangelnder oder misslungener Integration und kulturellen Verschiedenheiten. Sie führen oft in noch herausfordernde Verhaltenschwierigkeiten.

Fend und Sandmeier (2004, S. 168) vermuten deshalb folgende Zusammenhänge von hohem bzw. niederem Wohlbefinden im schulischen Kontext:

1. Positiv erlebte Emotionen bieten eine Alltagswelt, die für Wohlbefinden und Lebensqualität eminent sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass Lernen auf einer stabilen emotionalen Basis der Lehrer-Schüler-Interaktion besser gelingt, als dies auf einer instabilen Basis möglich ist.
2. Dauerhaftes Unwohlbefinden kann den Zugang zu Schule und Lernen für Schülerinnen und Schüler blockieren und die Lernmoral senken.
3. Chronifizierte negative Emotionen können zu psychischen und physischen Herausforderungen führen.

Laut den Autoren sind diese Zusammenhänge in jeglichem Schulsetting relevant, besonders aber in Bezug auf die Stellung, die ein Lernender innerhalb des eigenen relativen Umfeldes einnimmt. So fühlt sich ein guter Schüler unter Schlechteren besser, als ein schlechterer unter Guten, ganz nach dem sog. Bezugsgruppeneffekt («Big-Fish-Little-Pond-Effect», s. Kapitel 2.2.2.). Hier wird sichtbar, dass die Eigenwahrnehmung stark mit der Umgebung verknüpft ist, weshalb es sich wohl lohnt, sich dem Bild, das man von sich selber macht, genauer anzunehmen. Das folgende Kapitel bezieht sich aus diesem Grund auf das Selbstkonzept.

2.4. Selbstkonzept

Der Begriff des Selbstkonzeptes wird in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich verstanden und verwendet. Es soll deshalb zuerst auf die Klärung der unterschiedlichen Bedeutungen und Verwendungen eingegangen werden.

2.4.1. Begriffsklärung

Selbstbild, Selbstwert, Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung, Selbstkonzept oder Selbstwirksamkeit werden in der Literatur verschieden, teilweise aber auch synonym verwendet. «Es gibt nur wenige Forschungsbereiche, bei denen eine Beschreibung des Forschungsgegenstandes auf so grosse Hindernisse stösst wie bei der Selbstkonzeptforschung» meint beispielsweise Helmke (1992, S. 18). Deshalb spricht Mummendey (2006) statt von dem einen Selbstkonzept lieber von verschiedenen Selbstkonzepten. Er versteht darunter «...die Gesamtheit der auf die eigene Person bezogenen Beurteilungen und Bewertungen eines Individuums, also eine Gesamtheit der Einstellungen zu sich selbst» (S.7).

2.4.2. Theoretische Grundannahmen

Rogers, der Begründer der personzentrierten Psychotherapie, postuliert, dass das Individuum über Möglichkeiten verfügt, um «sich selbst zu begreifen und seine Selbstkonzepte, seine Grundeinstellungen und sein selbstgesteuertes Verhalten zu verändern» (Rogers, 1997, S. 66).

Eggert, Reichenbach und Bode (2014) definieren folgendermassen: «Das Selbstkonzept umfasst beim Menschen das hierarchisch geordnete System seiner Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Es dient der Regulation der Handlungen und stellt sowohl die bewusste und die unbewusste Repräsentation von Erfahrungen mit sich selbst in der Biographie eines Individuums dar, als auch seine zukunftsorientierten Erwartungshaltungen» (S.14/15).

Moschner und Dickhäuser (2006) sehen im Selbstkonzept Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen bezüglich verschiedener Aspekte der eigenen Person.

Gemäss Hattie (2013) wird das Selbstkonzept durch die «Wahrnehmungen der eigenen Person, welche sowohl durch Erfahrungen mit ihrer Umwelt als auch durch die Interpretation ihrer Umwelt geformt werden» (S.55) definiert.

Oder anders ausgedrückt: «Im Selbstkonzept finden wir sowohl die Summe individueller Einstellungen, Werthaltungen, Handlungsziele, als auch das individuelle Abbild der gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt» (Eggert et al., 2014, S. 15).

Dispositionale, genetische Faktoren und umweltbedingte, soziale Faktoren beeinflussen sich dabei gegenseitig.

All diesen Definitionen zugrunde liegen die Selbstwahrnehmung und die Interaktion mit der Umwelt: Das eher konsistente Individuum mit seinen mehrfachen Erfahrungen, die einwirken und auswirken, verändern und interagieren im Wechselspiel mit der Umwelt - und dadurch formt sich ein individuelles, aber plastisches Selbstkonzept.

Da der Mensch immer neue Erfahrungen sammelt, die in direktem Austausch mit seinem Selbst stehen, kann die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie ganz abgeschlossen sein. Diese Entwicklung bildet einen lebenslangen Prozess.

Das Selbstkonzept hat Einfluss auf die unterschiedlichsten Verhaltensbereiche, aus naheliegenden Gründen auch auf das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern. Dieser Einfluss kann massiv sein und gemäss Meichenbaum (1980) zu Lern- und Verhaltensschwierigkeiten führen: «If you encounter inadequate performance at a task, especially if such inadequate performance is evident across tasks and settings, look for negative self-referent ideation» (S. 278).

Historisch gehen die Selbstkonzepte verschiedener Denkrichtungen auf William James (1842-1910) zurück, der das Selbst aus zwei Aspekten definierte: *I* (self as knower) und *Me* (self as known).

Er betrachtete das *I* als den denkenden und handelnden Teil des Selbst. Dieser Teil nimmt sich aus der Aussensicht wahr und strukturiert und organisiert das eigene Selbst.

Das *Me* hingegen umfasst seiner Ansicht nach das deklarative Wissen über Merkmale und Eigenschaften des Selbst.

Charles Cooley (1864-1929) prägte später den Begriff des *looking-glass-self*, das eine Reflexion der eigenen Persönlichkeit aus der Sicht des Gegenübers darstellt. Hier erhalten also Rückmeldungen von wichtigen aussenstehenden Personen (z. B. Lehrpersonen) eine grosse Bedeutung für das Selbstkonzept (Filipp, 2006).

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) verstehen das Selbstkonzept als eine mehrdimensionale und hierarchisch geformte Struktur (s. Abbildung 1). An deren Spitze findet sich das allgemeine Selbstkonzept. Dieses gliedert sich auf der folgenden Ebene in ein akademisches und in drei nicht-akademische Selbstkonzeptbereiche (Emotionales, Soziales und Körperliches Selbstkonzept). In Anlehnung an die Konzeption eines g-Faktors in der Intelligenzforschung (Charles Spearman, 1863-1945) geht das Modell davon aus, dass sich Korrelationen zwischen Schulleistungen finden lassen und diese im unspezifischen akademischen Selbstkonzept als Summe dargestellt werden.

Abbildung 1: Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner & Stanton, 1976

Das Selbstkonzept von Shavelson et al. wurde in der Folge mehrfach geprüft und revidiert. Dabei unterteilte Marsh, Byrne und Shavelson (1988) das akademische Selbstkonzept später in ein *Mathematisches* und *Verbales Selbstkonzept* (s. Abbildung 2). Diesen beiden Konzepten ordneten die Verfasser die entsprechenden Schulfächer unter. Das inhaltsunspezifische akademische Selbstkonzept verlor dabei seinen Einfluss und lässt sich eine Hierarchiestufe weiter unten als «Schule allgemein» ausmachen.

Abbildung 2: Akademischen Selbstkonzept (Marsh, Byrne & Shavelson, 1988)

Brunner, Lüdtke und Trautwein (2008) entwickelten auf den Grundlagen von Shavelson und Marsh ein *genestetes Modell* (s. Abbildung 3), worin die ursprüngliche Hierarchie beibehalten, aber der Unabhängigkeit der domänenspezifischen Selbstkonzeptbereiche Rechnung getragen wird.

Abbildung 3: Genestetes Modell (Brunner, Lüdtke & Trautwein, 2008)

Die Revisionen und Weiterentwicklungen des ursprünglichen Shavelson-Modells lassen darauf schliessen, dass sich eine Differenzierung der einzelnen Faktoren, die beim Selbstkonzept eine Rolle spielen, als schwierig herausstellt und empirisch immer wieder angepasst werden muss. Die Struktur des Selbstkonzeptes erscheint äusserst komplex, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass das Selbstkonzept wie oben bereits erwähnt keine statische Struktur aufweist, sondern einer Dynamik unterliegt, die ein ganzes Leben lang andauert.

Wenn man nun davon ausgeht, dass Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf per se eher zu negativen Selbstzuschreibungen neigen, kann erahnt werden, dass sich diese Selbstzuschreibungen in einem auffallenden Schülerverhalten äussern. Dieses Verhalten wiederum kann zu problematischen Unterrichtserfahrungen führen, die sich bei wiederholtem Auftreten belastend auf die Lehrpersonen auswirken. Genügend oft auftretenden und belastenden Situationen begegnen Lehrpersonen nicht selten als letzten Ausweg mit Dominanz, Dirigismus und Kritik. Diese Verhaltensweisen bestärken ihrerseits aber negative Selbstkonzepte, und der Teufelskreis schliesst sich: Negative Selbstkonzepte führen zu auffallendem Verhalten, dieses löst negative Kritik von Lehrpersonen (und oft auch von Mitschülerinnen und Mitschülern) aus, welche das negative Selbstkonzept nur noch bestärken. Dieser Teufelskreis ist laut Bandura (1977) schwer zu durchbrechen, da er durch ein stabiles Muster einer triadisch reziproken Interaktion gekennzeichnet ist (S. 247).

2.5. Referenzierungsprozesse

Wie bereits unter 2.3. erwähnt, ist neben einem stabilen Selbstkonzept auch das Empfinden von Eingebundenheit stark mit dem Empfinden von Wohlbefinden verknüpft. Was unter Eingebundenheit bzw. Integration verstanden wird, ist unter 2.1. dargelegt worden.

Es stellt sich nun folgende Frage: Wie können Lehrkräfte ihren Unterricht gestalten, um nicht nur die fachliche Einbindung ihrer Schüler, mit oder ohne Förderbedarf, gezielt zu unterstützen bzw. positiv zu beeinflussen? In der Literatur lassen sich dazu zwei grundsätzliche Hypothesen finden:

- Hypothese der Ausgrenzung hemmenden Wirkung maximaler Heterogenität
- Hypothese der integrationsfördernden Wirkung des Lernens am gemeinsamen Lerngegenstand

Die Hypothese der Ausgrenzung hemmenden Wirkung maximaler Heterogenität impliziert, dass ein Maximum an Verschiedenheit ein verbindendes Element darstellt. Wenn

also jeder in der Klasse unterschiedlich ist, dann verteilt sich der Anpassungsdruck auf alle gleichmässig und der Einzelne erlebt ihn weniger stark (Hinz, 1995). Untersuchungen von Huber (2011) weisen aber darauf hin, dass sich die soziale Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in stark heterogenen Klassen nicht wesentlich unterscheidet als in Klassen mit weniger heterogenem Leistungsprofil. Er schliesst daraus, dass maximale Heterogenität zwar eine notwendige Voraussetzung für ein inklusives Schulsystem ist, aber noch kein hinreichender Schutz vor Separation bildet.

Die Hypothese der Integration fördernden Wirkung des Lernens am gemeinsamen Gegenstand in Anlehnung an Klein, Kreie, Kron und Reiser (1987), die Integration als einen dialektischen Prozess zwischen Annäherung und Abgrenzung beschreiben, steht laut Huber (2011) auch auf einem schwachen empirischen Fundament: Er bewertet «Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand» als notwendige, aber nicht hinreichende Methodik für das Gelingen sozialer Integrationsbemühungen (ebd., S. 22). Stützt man sich nun darauf, dass Integration entlang einer sozialen Referenzierung stattfindet, rückt die Lehrkraft unweigerlich ins Zentrum.

Die Referenzierungstheorie stammt ursprünglich aus der Entwicklungspsychologie und beschreibt das Phänomen, dass sich kleine Kinder in ungewohnten Situationen am Verhalten ihrer Bezugspersonen orientieren. Mit Eintritt in die Schule oder bei Stufenwechseln durchleben Kinder und Jugendliche eine sensible Phase, da sie ebenfalls neuen Situationen ausgesetzt sind. Sie suchen dann Orientierung für ihr eigenes Verhalten. Gerade für jüngere Kinder könnte da die Lehrkraft als soziale Referenz dienen: Lernende, die von ihrer Lehrperson eine positive Rückmeldung erhalten, hätten demnach eine höhere Chance auf eine günstige soziale Position innerhalb der Klassenhierarchie. Im Umkehrschluss hätten Schulkinder mit einem negativen Feedback kleinere Chancen auf eine positive Interaktion mit Klassenkameraden. Oder anders ausgedrückt: In einer Klasse ist diejenige Schülerin beliebt, die am ehesten den normativen Vorstellungen der Klassenlehrerin entspricht. Solche Referenzierungsprozesse bezeichnen Gerstner und Wetz (2008) als «heimliche Lehrpläne», da Lehrpersonen ihrer Einschätzung nach nicht nur akademisches Wissen vermitteln, sondern auch soziale Orientierungsrahmen bieten. So zeigen Lehrkräfte in sogenannten Mikrosituationen, zum Beispiel bei Unterbrechungen, mit Hilfe von Mimik, bei Strafe oder wohlwollender Aufmerksamkeit, welches Verhalten und welche Werte akzeptiert und welche nicht akzeptiert werden. Eine positive Beziehung, die über die Leistungsebene hinausgeht,

steigert die Freude an der Schule und das Gefühl, integriert zu sein. Auf Schülerinnen und Schüler, «die im Leistungsbereich oftmals Misserfolge erleben, kann ein gutes emotionales Verhältnis zu Lehrperson und Klasse kompensatorische Wirkung haben» (Fend & Sandmeier, 2004, S. 171). Geht man nun davon aus, dass «Emotionen [...] Ausdruck von Situationsbewertungen» sind und diese ein «Motivationspotential für schulisches Verhalten beinhalten» (vgl. Franze & Paulus, 2004, S. 195), ist es für Lehrpersonen evident, Faktoren für Wohlbefinden herauszufiltern. Lehrpersonen sollten dabei nicht nur Fehlerfahnder sein, sondern sich auch als Schatzsucher verantwortlich fühlen (ebd. S. 196).

Wenn das Verhalten der Lehrpersonen einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Perzeption von Eingebundensein aufweist, lohnt es sich, diesen Einfluss genauer zu untersuchen.

2.6. Lehrer-Schüler-Beziehung

Cornelius-White (2007) macht Aussagen zur Lehrer-Schüler-Beziehung, die auf seinen unzähligen Studien dazu gründen. So erfragt er Haltungen von Lehrpersonen gegenüber Lernenden und überträgt diese dann auf den schulischen Kontext. Er nennt beispielsweise folgende Variablen, die förderlich sind: Wärme, Empathie, Authentizität, Lernermutigung, sich individuellen und kulturellen Unterschieden anpassen etc. Bei Hascher (2004) hängt ein gerechtes, fürsorgliches Verhalten der Lehrkraft positiv mit der Einstellung gegenüber der Schule, der Freude in der Schule und dem schulischen Selbstwert der Schülerinnen und Schüler zusammen.

Bei den Vertretern der humanistischen Psychologie (vgl. Tausch & Tausch, 1998 oder Rogers, 1997) werden ebenfalls Begriffe wie Achtung, Wärme, Rücksichtnahme und Authentizität genannt, die eine «fully functioning personality» (Rogers, 1997) fördern. Tausch et al. (1998) nennen diese Begriffe als Grundvoraussetzung für bedeutsames Lernen wie beispielsweise Modelllernen. Wird also die Schülerin und ihre bedingungslose Akzeptanz ins Zentrum gerückt, werden Leistungsbereitschaft, Interesse und Lernmotivation geweckt (vgl. Rüedi, 2002, S. 54). Weinert (1996, S. 145) proklamiert eine «Nichtersetzbarkeit positiver zwischenmenschlicher Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern». Hattie (2013, S. 151) hält fest: «Die wichtigsten Aspekte, welche die Lehrperson beisteuert, sind die Qualität der Lehrperson und die Art der Lehrer-Schüler-Beziehungen». So gesehen wird Lehren und Lernen zur eigentlichen Beziehungsarbeit. Frick (2008, S. 22) meint deshalb, dass es vor allem um eine allgemeine Grundstimmung geht, in der Interesse, Engagement und Unterstützung, Zutrauen und

Zumuten wichtige Komponenten sind. Diese beruhen auf einer klaren Führung, der Bereitschaft zum Zuhören, häufige Ermutigungen, auf eine klare Kommunikation, transparente Erwartungen und Humor. Als Schlüsselkompetenzen bezeichnet Frick (ebd., S. 23) Folgendes:

- Sozialkompetenz
- Kommunikationskompetenz
- Beziehungskompetenz
- Selbstkompetenz

Sozial kompetente Lehrpersonen bieten eine angemessene Unterstützung, stärken Positionen innerhalb der Klasse und leben Werte vor. Lehrer und Lehrerinnen mit kommunikativen Stärken achten auf ihr Feedback, sind kontaktbereit und interagieren angemessen. Lehrkräfte, die die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern ernst nehmen, sind fürsorglich, kümmern sich, zeigen Verständnis und halten Widerstand und Abgrenzung aus. Lehrpersonen, die über Selbstkompetenz verfügen, reflektieren und sind flexibel, konflikt- und entscheidungsfähig und anerkennen ein klares Rollenbewusstsein. Das sind alles hohe personale Anforderungen an Lehrkräfte: Einerseits müssen sie Fachleute für Unterricht und Erziehung sein, andererseits aber auch Bezugspersonen. Im antinomischen Spannungsfeld von Fördern und Selektionieren ist es ein hohes Ziel, diesen Anforderungen nachzukommen.

Empirische Befunde zeigen: Wenn Vertrauen überwiegt, sind Schülerinnen und Schüler zufriedener mit Unterricht, Lehrperson und Schule. Ausserdem zeigen diese Schulkinder mehr Motivation, Interesse, und sie sind weniger ängstlich (Schweer & Thies, 2004). Untersuchungen von Goleman (2006) besagen, dass Neurotransmitter, die Wohlgefühl auslösen, durch gute Beziehungen angeregt werden. Wertschätzung und Respekt, Vertrauen und Klarheit, Interesse und Anerkennung bilden also eine Basis für eine günstige Beziehungsgestaltung zwischen Lehrperson und Schülerschaft. Diese Basis fördert das Wohlbefinden und damit die Motivation. In Anlehnung an Clarksons fünf Beziehungsmodi (1999) in der psychoanalytischen Therapie haben folgende Aspekte in der pädagogischen Arbeit Bedeutung:

- Arbeitsbeziehung
- Gegenübertragungsbeziehung
- Person-zu-Person-Beziehung
- entwicklungsfokussierte Beziehung

In der Arbeitsbeziehung geht es darum, den Schülerinnen und Schülern zu verstehen zu geben, dass die Schule ein Lernort ist, an dem Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. Hierbei erfüllen Lehrpersonen eine hilfreiche Rolle, in der sie Ziele, Inhalte und Methoden definieren und ihr Angebot auf eine empathisch-professionelle Art präsentieren. Diese Arbeitsbeziehung bereitet auf eine tragfähige Person-zu-Person-Beziehung vor.

Die Gegenübertragungsbeziehung nimmt das ganze System in den Fokus und oszilliert und beeinflusst in alle Richtungen. Sie lebt von den gemachten Erfahrungen in der Vergangenheit und gerät weitgehend unbewusst als verinnerlichte Haltung oder Überzeugung zum Vorschein, und dies bei allen Beteiligten des Systems.

In der Person-zu-Person-Beziehung kommt die unbedingte Beziehung ins Spiel. Sie ist am ehesten mit der pädagogischen Beziehung vereinbar und bietet aktiv ein Angebot zu einer Präsenzhaltung, auch wenn es schwierig werden sollte. Vor allem bei herausforderndem Schülerverhalten wird sie darum bedeutsam (vgl. Omer & Von Schlippe, 2010).

Die auf Entwicklung basierte Beziehung hat einen zukunftsgerichteten Charakter und steht in einem besonderen Spannungsverhältnis zur Gegenübertragungsbeziehung. Hier gilt es, eine tragfähige Balance zu finden.

2.6.1. Meta-Studien von Hattie

Wenn man sich näher mit Hattie und Zierer (2017) beschäftigt, zeigt sich, dass ihre Ergebnisse oft unterschiedlich verstanden und interpretiert werden. Da es sich um über 800 Meta-Analysen handelt, die sich auf etwa 80000 Einzelstudien beziehen, ist die Menge der Daten einzigartig. Die Fülle der Aussagen fassen die Autoren in ca. 150 Faktoren zusammen, welche quasi eine Zusammenfassung der Zusammenfassung bilden. Diese Überschau beruht auf der «Kunst des Synthetisierens», die Hattie (2013, S. 1) für sich in Anspruch nimmt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass viele Studien aus den 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und hauptsächlich aus dem englischsprachigen Bildungsraum stammen. So beeinflussen beispielsweise webbasiertes Lernen, reformpädagogische Ansätze und unterschiedliche methodische Untersuchungsqualitäten die Aussagen der Studien. Das heisst also, dass technologische Fortschritte, verschiedene pädagogische Strömungen und unterschiedliche Untersuchungskriterien die Ergebnisse in einen ganz spezifischen Kontext setzen, der nicht ohne weiteres auf andere Kontexte übertragen werden kann. Nichtsdestotrotz filtert Hattie (ebd., S. 141) mit dem statistischen Mass der Effektstärke einige

interessante Einflussfaktoren heraus, die für die Lernleistungen ausschlaggebend sind. Es sind dies beispielsweise die Lehrer-Schüler-Beziehung ($d=0,72$), das Feedback ($d=0,73$) und die klare Instruktion ($d=0,59$). Er misst diesen Faktoren eine grosse Wirkung zu und nennt sie Grundvoraussetzungen für Lehrerexpertise. Nach Hattie (ebd.) erlangt diese Expertise eine Lehrperson nicht aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, sondern aufgrund ihrer Haltung. Wie weiter oben bereits erwähnt, sind die Ergebnisse von Hatties Untersuchungen im pädagogischen Diskurs momentan sehr präsent. Dabei werden sie zum Teil auch kontrovers diskutiert. Ebenso werden die Faktoren, die für Lernerfolg verantwortlich sind, relativ frei interpretiert und aus dem konkreten Kontext losgelöst.

So sehen sich beispielsweise BildungsökonomInnen bestätigt, wenn Hattie bei der Klassengrösse eine geringe Effektstärke ausmacht. Sie blenden dann aus, dass der Anstieg der Klassengrösse ein Eingriff ins Gesamtsystem sein kann und die höhere wahrgenommene Gesamtbelastung sehr wohl einen Einfluss auf die Lehrerzufriedenheit und somit auf die Unterrichtsqualität hat.

Hattie will sich darum so verstanden wissen, dass er mit seinen Überlegungen eine Auswahl an Angeboten macht, wie man mit unterschiedlichen Vorgehensweisen einen allenfalls festgefahrenen Unterricht aus der Sackgasse führen kann. Es ist dann an der Lehrperson, aus den unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen, um Kompetenzen zu erweitern oder Haltungen zu reflektieren (vgl. Hattie, 2017, S. 194).

2.6.2. Feedback

Feedback gründet auf Haltungen und Überzeugungen, Professionalität und bewusstem Beziehungsangebot. Hattie und Timperley (2007) unterscheiden vier Feedback-Ebenen, die verschiedene Effekte nach sich ziehen:

- persönliche Ebene aufgrund des Selbst (feedback about the self as a person)
- leistungsbezogene Ebene aufgrund der Aufgabe (feedback about the task)
- leistungsbezogene Ebene aufgrund des Prozesses (feedback about the process)
- leistungsbezogene Ebene aufgrund der Selbstregulation (feedback about self-regulation)

Die verschiedenen Ebenen auf ihre passenden Inhalte aufgeschlüsselt, bedeuten für die Autoren Folgendes:

- Persönliche Ebene: Hier erfolgen Rückmeldungen wie «Du bist zu langsam!», «Du bist toll!» Diese Rückmeldungen beziehen sich auf Persönlichkeitsmerk-

male. Sie bergen sowohl bei Tadel als auch bei Lob Gefahren: Während sich Schülerinnen und Schüler bei dieser Form von Kritik als Person abgewertet fühlen, kann übermässiges Lob dazu führen, dass Lernende die positive Bewertung der eigenen Person nicht ständig aufs Spiel setzen wollen. Eine Minderung der Leistungsbereitschaft könnte dann die Folge sein. Erfolgt diese Form von Rückmeldungen im Klassenverband, legen sie die Lehrer-Schüler-Beziehung offen und dienen als Referenzrahmen für die Peergruppe. Sorgfältig gewählte Rückmeldungen, die positive Emotionen ansprechen, haben also direkten Einfluss auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Lernenden, auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und auf die soziale Einbindung innerhalb der Klasse.

- Leistungsbezogene Ebenen: Hier erfolgen Rückmeldungen sowohl in Bezug auf die Aufgabe als auch auf den Prozess oder die Selbstregulation. Typische Rückmeldungen lauten: «Du hast alle Aufgaben richtig gelöst!», «Du bist auf dem richtigen Weg!», «Mir fällt auf, mit welcher Ausdauer du an die Aufgaben gehst!»

Bei all diesen Feedbackebenen geht es den Autoren nicht um die Anzahl der gemachten Feedbacks, sondern um deren Qualität. Auf der Ebene des persönlichkeitsbezogenen Feedbacks haben motivierende und bestärkende Rückmeldungen im Sinne von Affirmationen einen günstigen Effekt auf das Selbstkonzept, sofern sie für den Lernenden nachvollziehbar sind. Auf den Ebenen der Leistung haben Rückmeldungen zu Aufgaben den geringsten Effekt, wogegen Rückmeldungen auf die Selbstregulation einen starken zukunftsweisenden Transfercharakter haben: Fokussierte Aufmerksamkeit, Strategien des Zeitmanagements und beispielsweise Kontrollverfahren können auch auf andere Produkte und Prozesse angewandt werden und den Lernzuwachs begünstigen. Im nachfolgenden Abschnitt sollen lernrelevante Feedback-Informationen nochmals aufgezeigt werden:

- Feedback zur Aufgabe: Als Voraussetzung braucht es eine klare Aufgabenstellung. Danach wird an dieser gearbeitet und gelernt. Im Anschluss erfolgt das Feedback, welche Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde. Feedbacks zur Aufgabe können beispielsweise so lauten: «Du hast 7 von 10 Aufgaben richtig gelöst.», «Die richtige Lösung lautet 23.», «*Haushoch* ist ein Adjektiv, kein Nomen.»
- Feedback zum Prozess: Dieses Feedback setzt das Augenmerk auf den Weg des Lernens. Es evaluiert angewandte Strategien, um diese allenfalls anzu-

passen, zu ersetzen oder auszubauen. Unterstützend kann hier sein, dass man die gesuchte Lösung der Aufgabe bereits im Voraus bekannt gibt, um sich ganz auf den Weg, der zum Ziel führt, zu konzentrieren. Feedbacks zum Prozess können beispielsweise so lauten: «Versuche erstmal, nach folgendem Muster vorzugehen!», «Welche Lösungsstrategie hast du angewandt, damit du nun so erfolgreich bist?», «Siehst du eine Möglichkeit, deine Strategien auf andere Aufgaben zu übertragen?»

- Feedback zur Selbstregulation: Dieses Feedback gibt Auskunft darüber, wie sich Lernende selber unterstützt haben. Es erfordert ein hohes Mass an Reflexionsfähigkeit. Feedbacks zur Selbstregulation können beispielsweise so lauten: «Was brauchst du, damit du folgende Aufgabe erfolgreich lösen kannst?», «Wie kannst du deine Lernzeit nächstes Mal besser nutzen?», «Welche inneren Bilder helfen dir, motiviert an der Sache zu bleiben?»

Feedback kann, nach Hattie und Zierer (2017), auf allen Ebenen entweder signalisierend, anleitend und beratend formuliert werden. Das eine Feedback baut auf das andere auf und ist je nach Leistungsniveau unterschiedlich geeignet: Anfänger brauchen mehr signalisierende Feedbacks, während leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler auch mit beratenden Feedbacks umgehen können. Voraussetzung für ein adäquates leistungsbezogenes Feedback sind folgende Fragen:

- Wohin geht es, was ist das Ziel? (Feed up)
- Wie geht es voran, welches sind die Fortschritte? (Feed back)
- Was kommt als Nächstes, was ist dazu erforderlich? (Feed forward)

Gemäss Hattie und Zierer (2017) sind Lehren und Lernen dialogische Prozesse. Sie fordern deshalb die Lehrpersonen auf, nicht nur Feedback zu geben, sondern dieses auch einzuholen. Dabei meinen sie nicht nur ein Nachfragen zum Unterrichtsgeschehen: «Konnten die Lernziele erreicht werden? Werden die Inhalte verstanden? Waren die eingesetzten Methoden hilfreich? Konnte mit den zur Verfügung gestellten Medien gearbeitet werden?» (S. 133).

Sie fordern mit diesen Fragen vielmehr und geradezu auf, nach gelingenden und hemmenden Faktoren von Lernprozessen ernsthaft zu suchen, um das eigene Lehrerhandeln zu evaluieren. Um Missverständnisse zu vermeiden und Selbst- und Fremdwahrnehmung anzugleichen oder in Übereinstimmung zu bringen, ist es evident, dass auch Lernende ihren Lehrpersonen rückmelden, was funktioniert, wo

Prozesse unterbrochen sind, wer verstanden hat, womit Erfolge erzielt werden konnten etc.

Oben Genanntes legt den Schluss nahe, dass Feedback geben gelernt werden muss. Nicht nur Feedbackkompetenzen sind hierbei gefragt, sondern auch eine Haltung, die dahintersteht. Hierbei könnte die Lehrperson als Vorbild eine zentrale Rolle für einen demokratischen Unterricht spielen. Dabei ist der Umgang mit Fehlern ein entscheidender Faktor. Wenn Fehler Defizite sind, über die man schweigt oder die man schönredet, kann Entwicklung gehemmt werden. Wenn hingegen Fehler Auskunft über die nächsten Schritte geben, die gemacht werden müssen, dann sind sie wichtige und sinnvolle Hinweise, um künftig anders an Herausforderungen heranzugehen.

Auch gemäss Huber (2011) gibt es Hinweise, dass soziale Hierarchien im Klassenzimmer durch das Verhalten und das Wertesystem der Lehrperson beeinflusst sein könnten. In seinen Untersuchungen findet er signifikante Korrelationen zwischen der Sympathie, die eine Lehrperson einem Schüler entgegenbringt, und seiner tatsächlichen Stellung in der Klasse. Hierfür käme dem Lehrerfeedback eine entscheidende Rolle zu. Mit ihm könnte die Lehrkraft bei einer Steigerung des positiven und einer Reduzierung des negativen Feedbacks die Stellung des Kindes beziehungsweise seine Integration massgeblich verändern. «Das Lehrkraftfeedback könnte somit ein nicht zu unterschätzendes Kriterium für die Aufnahme von sozialen Interaktionen unter den Schulkindern einer Klasse sein» (Huber, Gebhardt & Schwab, 2015, S. 61).

2.6.3. Best Practice und Teacher Hacks als Intervention

Für vorliegende Arbeit ist der Fokus auf das Feedback gelegt worden. Im Sinne von Hattie und Zierer (2017) steht dieses Feedback im Zusammenhang mit folgenden Prämissen:

Die Lehrperson

- unterrichtet mit Begeisterung
- ist Förderverantwortliche
- schafft eine stabile Beziehung zum Lernenden
- gibt klare Anweisungen.

Bei obiger Auswahl von Kontextfaktoren wird Folgendes ersichtlich: Feedback einholen gelingt nicht, wenn nicht eine stabile Lehrer-Schüler-Beziehung besteht. Die Lehrperson kann keine klaren Instruktionen geben, wenn sie von deren Inhalten nicht überzeugt oder noch besser begeistert ist. Der Förderprozess kann nicht sinnvoll

begleitet und aufgezeigt werden, wenn kein Feedback von der Lehrperson zum Schulkind und umgekehrt gelangt.

Obige Erkenntnisse aus «Visible Learning» von Hattie und Zierer (2017) sind zu einer kurzen Anleitung für Lehrpersonen zusammengefasst worden und dienen als Grundlage zur geplanten Intervention, deren Einfluss vorliegende Arbeit untersucht. Die Anleitung umfasst Folgendes:

- ein Merkblatt mit Stichworten, worum es beim Feedback geht (Teacher Hacks),
- eine kurze Aufstellung mit Beispielen, wie Feedback in den Unterricht integriert werden kann (Best Practice),
- eine Sammlung mit Feedbackkarten, die den Lernenden abgegeben werden oder der Lehrperson als Auswahl zu mündlichem Feedback dienen können.

Abbildung 4: Anleitung zur Intervention (Auswahl)

An der Intervention haben zwei Klassenlehrerinnen teilgenommen. Sie sind erfahrene Lehrpersonen und unterrichten aktuell in einer durchschnittlich heterogenen 3. und 4. Regelklasse in einer Züricher Agglomerationsgemeinde. Die Lehrerin der 3. Klasse unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler seit der 1. Klasse, während die Lehrerin der 4. Klasse die aktuelle Schulklasse erst seit einigen Monaten betreut. In beiden Klassen befindet sich je ein Kind mit einem ISR-Status (s. S. 7), welches eine enge Begleitung durch eine Heilpädagogin erfährt. Die beiden Lehrpersonen und die beiden Heilpädagoginnen haben sich bereit erklärt, sich mit den Inhalten der Best Practice Broschüre auseinanderzusetzen und diese ab dem ersten Erhebungszeitpunkt einzusetzen. Im

Folgenden gelten die beiden Klassen als Testgruppe. Die Broschüre liegt dieser Arbeit in separater Form bei.

3. Forschungsdesign

Nachfolgend wird das Forschungsdesign beschrieben und genauer beleuchtet.

3.1. Fragestellung

In vorliegender Arbeit soll untersucht werden, ob sich das Erleben von Integration verändert, wenn bewusst und gezielt Feedback gegeben wird. Dabei werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit Kindern aus der Regelklasse verglichen.

Ausserdem soll in einer Unterfrage untersucht werden, ob ein höheres Mass an Integrationserleben einen Einfluss auf die Schulleistung (in Mathematik) hat.

Es handelt sich dabei um eine empirische Arbeit. Sie wird einerseits aufgrund eines Forschungsprojektes und andererseits aufgrund eines Entwicklungsprojektes beschrieben.

Das Forschungsprojekt gründet auf einer Ausschreibung der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unter der Leitung von Prof. Dr. phil. Martin Venetz zur weiteren Entwicklung und Validierung des Untersuchungsinstrumentes *Perceptions of Inclusion Questionnaire* (PIQ). Das Instrument wird unter 3.4.2. genauer beschrieben.

Das Entwicklungsprojekt beschreibt eine Intervention. Die Intervention soll mit differenziertem Feedback eine starke und stabile Lehrer-Schüler-Beziehung spiegeln. Mit der Intervention soll untersucht werden, ob sich das subjektive Wahrnehmen von Eingebundenheit verändert und ob diese allfällige Veränderung auch einen Einfluss auf einen messbaren Leistungswert hat.

Die gewählten Datenerhebungs- und Analysemethoden werden nachfolgend beschrieben.

3.2. Methodik

Die Schule ist ein komplexes Untersuchungsfeld ohne Laborbedingungen. Es wird deshalb eine empirische Forschungsmethode angewandt: «Unter ‚empirischer Sozialforschung‘ wird die systematische und auf wissenschaftliche Theorienentwicklung zielende Erfassung und Analyse sozialer Wirklichkeit verstanden» (Silkenbeumer zit. nach Horster & Jantzen, 2010, S. 261). Die vorliegende empirische Arbeit beantwortet also eine Fragestellung mithilfe von erhobenen Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst worden sind. Die Daten zeigen Häufigkeit, Verteilung und Zusammenhänge auf und beziehen sich auf eine Fallstudie. Einzelne Fälle, beispielsweise die der integrierten Sonderschülerinnen und -schüler, werden dabei besonders betrachtet. Dabei geht es darum, aus mehreren Einzelfällen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede

(vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 176) festzustellen: untereinander aber auch im Vergleich mit der Gruppe der Regelklassenschülerinnen und -schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Stichprobe umfasst eine Anzahl von <300 Fällen, weshalb von einer Klein-N-Studie gesprochen werden kann. Vorliegende Studie ist Teil einer grösseren Studie unter der Leitung von Venetz. Die Daten könnten also Basis für weiterführende Untersuchungen bilden. Da die Datengrundlage bei vorliegender Arbeit sowohl mithilfe quantitativer Methoden als auch mithilfe qualitativer Aussagen aufgebaut ist, kann von einem sog. «mixed-method-Ansatz» gesprochen werden.

Aus den unterschiedlichen Datenquellen und Methoden können verschiedene Aussagen gemacht und miteinander verglichen werden. Mit Hilfe des zweiten Untersuchungsinstrumentes, des Mathematik-Kurztests (MKT) von Meyer und Wyder (2017), können bei der quantitativen Auswertung der Resultate konkrete, objektive Zahlen und Fakten erwartet werden, während beim «Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ) von Venetz, Zurbruggen, Eckhart, Schwab und Hessels (2015) qualitative Aussagen zu subjektiven und persönlichen Wahrnehmungen festgemacht werden können. Sollte sich eine wechselseitige Beziehung zwischen Leistungsergebnissen und subjektiver Perzeption von Integriertsein herausstellen, «(...) können beispielsweise Ergebnisse aus der quantitativen Forschung häufig durch qualitative Studien differenzierter erklärt werden» (Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Es gelten für qualitative und quantitative Forschungsarbeiten verschiedene Gütekriterien. Objektivität und Intersubjektivität sind für beide Forschungsmethoden gleichermassen eminent. Objektivität meint dann, dass die Daten nicht beeinflusst werden. Intersubjektivität steht dafür, dass die Sachverhalte von unterschiedlichen Individuen gleichermassen erfasst werden können (ebd. S. 152).

Die Daten aus dem MKT, welche eine exakte Punktzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen, haben Intervallskalenniveau und lassen sich quantitativ erfassen. Die Daten aus dem Fragebogen, welche die Dimensionen des subjektiven Empfindens der Integration zeigen, lassen sich ebenfalls quantitativ erfassen. Sie liefern aber kategoriale Daten: «ich stimme voll zu», «ich stimme teilweise zu» etc. Die einzelnen Analysen sind mit SPSS Version 24 angefertigt worden.

3.3. Stichprobenbeschreibung

Die Untersuchungsgruppe besteht aus Kindern eines Primarschulhauses in einer Züricher Agglomerationsgemeinde. Knapp 300 Kinder (N=285) werden dort in 13 Klassen

von der 1. bis 6. Schulstufe unterrichtet. Es befinden sich etwas mehr Mädchen wie Jungen in der Untersuchungsgruppe (vgl. Abbildung 5).

Geschlecht					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	m	138	48,4	48,4	48,4
	w	147	51,6	51,6	100,0
	Gesamt	285	100,0	100,0	

Abbildung 5: Verteilung des Geschlechts

Die Klassen sind durchschnittlich verteilt. In der ersten Klasse befinden sich drei Schulklassen, die übrigen Stufen sind mit je 2 Klassen vertreten (vgl. Abbildung 6).

Klasse					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1	64	22,5	22,5	22,5
	2	40	14,0	14,0	36,5
	3	44	15,4	15,4	51,9
	4	44	15,4	15,4	67,4
	5	44	15,4	15,4	82,8
	6	49	17,2	17,2	100,0
	Gesamt	285	100,0	100,0	

Abbildung 6: Verteilung der Klassen

In der Stichprobe befinden sich 9 Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, hauptsächlich in den Bereichen Lernen oder Verhalten, welchem in der Verantwortung der Regelschule Rechnung getragen wird (ISR). Diese Kinder werden insgesamt während 36 Lektionen von einer ihnen zugewiesenen Schulischen Heilpädagogin und zusätzlich während 33 Lektionen von einer Klassenassistenz betreut. Der sonderpädagogische Förderbedarf wird nach dem Konsensprinzip im Schulischen Standortgespräch (SSG) erörtert und mit Hilfe des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) festgestellt. Die Abbildung 7 zeigt die prozentuale Verteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Stichprobe (Kontrollgruppe ohne 1. Klassen).

Sonderpädagogischer Förderbedarf der Kontrollgruppe					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Pro- zente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	235	97,1	97,1	97,1
	ja	7	2,9	2,9	100,0
	Gesamt	242	100,0	100,0	

Abbildung 7: Sonderpädagogischer Förderbedarf Kontrollgruppe

Es zeigt sich, dass der prozentuale Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Kontrollgruppe 2.9% (vgl. Abbildung 7) ausmacht, während er in der Testgruppe einen Wert von 4.7% darstellt (vgl. Abbildung 8).

Sonderpädagogischer Förderbedarf der Testgruppe					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Pro- zente	Kumulierte Prozente
Gültig	nein	41	95,3	95,3	95,3
	ja	2	4,7	4,7	100,0
	Gesamt	43	100,0	100,0	

Abbildung 8: Sonderpädagogischer Förderbedarf der Testgruppe

Integrative Förderung (IF) wird in allen Klassen während drei Wochenstunden als niederschwellige Massnahme angeboten und dient denjenigen Kindern, die dem Regelklassenunterricht zwar folgen können, aber noch zusätzliche Unterstützung benötigen. Diese Kinder sind nicht eindeutig deklariert, aber allenfalls aufgrund ihrer Resultate im MKT ausfindig zu machen.

Der Arbeit liegen folgende Messinstrumente zugrunde:

Für eine Erhebung des Lernstandes in Mathematik Anfang Schuljahr (Oktober 2017) dient der MKT. Dafür werden die Testaufgaben für die vorangehende Klassenstufe ausgewählt. Ebenfalls und etwa gleichzeitig wird der PIQ verwendet, der das subjektive Erleben von Eingebundenheit anzeigt. In den darauffolgenden Monaten geht es darum, dass die Lücke zwischen effektiver Leistung und den zu erwartenden Lernzielen möglichst geschlossen wird. Um dies zu erreichen, wird ein Teil der Lernenden (N>40) mithilfe der Erkenntnisse zu Lehrerfeedback von Hattie und Zierer (2017) und

den Ausführungen, wie unter 2.6.3. erläutert, begleitet. Diese Gruppe bildet die Testgruppe.

Ein anderer Teil der Kinder (Kontrollgruppe) erfährt keine spezifische Intervention. Nach ungefähr einem halben Jahr wird der MKT erneut durchgeführt. Dieses Mal entspricht er der jeweiligen Klassenstufe. Ebenfalls kommt der PIQ, nun ergänzt, erneut zur Anwendung. Anschliessend werden die Hypothesen überprüft.

3.4. Messinstrumente

Bei quantitativen Forschungsarbeiten gelten zusätzlich zu den beiden Gütekriterien «Objektivität» und «Intersubjektivität» folgende Kriterien (vgl. Flick, 2009, S. 197):

- Reliabilität (Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten bei erneuter Testdurchführung)
- Validität (Erfassung von Daten, die sich aus den Hypothesen ableiten)

Als Messinstrumente werden einerseits der Mathematik-Kurztest MKT 1-9 (vgl. Meyer & Wyder, 2017) eingesetzt, der Daten zur akademischen Leistung der Kinder in Mathematik liefert. Er ist ein normiertes und adaptives Screening-Verfahren und macht Aussagen in Arithmetik und Algebra, in Geometrie und im Sachrechnen. Der Test basiert auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen und ist lehrplanorientiert. Die entsprechenden Manuale für die Schulstufen 1 - 9 enthalten Skizzen zur Tiefenanalyse und zur Förderplanung.

Auf der anderen Seite werden die Ergebnisse des «Perceptions of Inclusion Questionnaires» von Venetz et al. (2015) ausgewertet. Dieser Fragebogen gibt das Ausmass der Dimensionen von Integriertsein bzw. den Grad des subjektiven Empfindens von Eingebundenheit an. Er beruht einerseits auf der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler und bietet andererseits eine Lehrer- und Elternversion an, die der Fremdeinschätzung dienen.

3.4.1. Mathematik-Kurztest 1-9 (MKT)

Im Folgenden soll der MKT genauer beschrieben werden.

- Diagnostische Zielsetzung: Der Kurztest will die mathematischen Grundkompetenzen in der jeweiligen Klasse erfassen.
- Aufbau: Der Test beinhaltet Aufgaben zu Bereichen der Arithmetik und Algebra, der Geometrie und des Sachrechnens.
- Anwendungszeitraum: Die Normen sind gültig ab den letzten 6 Wochen des jeweiligen Schuljahres bis und mit dem ersten Quartal des kommenden

Schuljahres. Das heisst beispielsweise, dass der MKT 3 im Zeitraum ab den letzten 6 Wochen vor den Sommerferien bis ans Ende des ersten Quartals der 4. Klasse normiert ist.

- Durchführung: Sie dauert als Screening maximal 50 Minuten.
- Normen: Sie umfassen sowohl Sonderschüler als auch leistungsstarke Regelklassenschüler.

Die einzelnen Normierungsdaten sind in Abbildung 9 ersichtlich.

	MKT 2	MKT 3	MKT 4	MKT 5	MKT 6
n	267	268	272	299	276
Schwierigkeitsgrad gesamt	p = .63	p = .63	p = .53	p = .56	p = .62
Schwierigkeitsgrad Arithmetik	p = .68	p = .68	p = .60	p = .70	p = .68
Schwierigkeitsgrad Geometrie	p = .67	p = .59	p = .41	p = .46	p = .54
Schwierigkeitsgrad Sachrechnen	p = .50	p = .62	p = .52	p = .55	p = .59
Cronbachs α	.88	.90	.87	.84	.91
Heise und Bohrnstedt's Ω	.94	.96	.94	.93	.97
Signifikanzniveau	p = \leq .01				

Abbildung 9: Normen MKT 2-6

Die klassische Testtheorie nimmt an, dass Testleistungen eine Manifestation von latenten Eigenschaften sind. Diese Eigenschaften zentrieren sich hauptsächlich auf Individuen (Guthke & Wiedl, 1996). Der MKT betrachtet deshalb die erzielten Testleistungen als Indikatoren der Wechselwirkungen eines Systems. Sie sind das Produkt der Leistungen, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen wie Lehrpläne etc. erbringen können (MKT 5, Manual 2017, S. 16). Es gibt keine zusätzlichen Testanweisungen, und Hilfsmittel dürfen nicht gebraucht werden.

3.4.2. Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)

Der reliable, valide und ökonomische Fragebogen von Venetz et al. (2015) besteht aus 12 Items: Je 4 Items machen Aussagen bezüglich der Wahrnehmung von emotionaler

(EMO), sozialer (SOZ) und kompetenzorientierter (ASK) Eingebundenheit. Er ist für die Klassenstufen 3 bis 9 oder für die Altersstufen 8 bis 16 Jahre konzipiert. Drei Items (je eines bezüglich der drei Dimensionen) sind negativ formuliert. Die Items des PIQ sind keine eigentlichen Fragen, sondern Aussagen, denen in einer vierteiligen Likert-Skala zugestimmt oder die abgelehnt werden müssen.

Die jeweiligen Ausprägungen in den Antworten der Fragebögen werden für die Auswertung kodiert. So erhält «stimmt gar nicht» den Wert 1, «stimmt eher nicht» den Wert 2 etc. Keine Antwort wird mit dem Wert 5 kodiert. Die Items 5, 11 und 16 müssen in der Auswertung umgepolt werden, da sie im Fragebogen negativ formuliert sind. Die einzelnen Fragen sind in Abbildung 10 nach ihren Dimensionen geordnet dargestellt.

Emotionale Eingebundenheit	<p>Ich gehe gerne in die Schule.</p> <p>Ich habe keine Lust in die Schule zu gehen.</p> <p>Mir gefällt es in der Schule.</p> <p>Die Schule macht Spass.</p>
Soziale Eingebundenheit	<p>Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.</p> <p>Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.</p> <p>In meiner Klasse fühle ich mich allein.</p> <p>Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.</p>
Kompetenz- orientierte Eingebundenheit	<p>Ich lerne schnell.</p> <p>Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.</p> <p>Ich bin ein guter / eine gute Schülerin.</p> <p>In der Schule ist mir vieles zu schwierig.</p>

Abbildung 10: Items des PIQ in der Schülerversion

3.4.3. PIQ mit Ergänzungen und Anpassungen

Für die vorliegende Arbeit sind den 12 Items des PIQ, nach Absprache mit dem Forschungsleiter, noch vier zusätzliche Aussagen angefügt worden, die Auskunft über die Dimension der Interaktion mit der Lehrperson (Lehrer-Schüler-Beziehung) geben sollen. Sie sind in derselben Formulierung wie die anderen 12 Items gehalten und in Abbildung 11 aufgeführt.

Interaktion mit der Lehrperson	<p>Meine Lehrerin / mein Lehrer schätzt mich richtig ein.</p> <p>Der Unterricht meiner Lehrerin / meines Lehrers ist für mich meist interessant.</p> <p>Meine Lehrerin / mein Lehrer verhält sich wohlwollend und gerecht mir gegenüber.</p> <p>Meine Lehrerin / mein Lehrer bietet mir Hilfe, wenn ich etwas nicht verstehe.</p>
--------------------------------	---

Abbildung 11: Ergänzung zum PIQ in der Schülerversion

Es können, analog zum PIQ, bei oben erwähnten Items eine der folgenden Antworten angekreuzt werden: «stimmt gar nicht», «stimmt eher nicht», «stimmt eher», «stimmt genau». Diese vier zusätzlichen Items weisen keine negativ formulierten Aussagen auf.

Der ergänzte PIQ ist nun folgendermassen aufgebaut:

Es finden sich Aussagen

- zur emotionalen Integration bei den Items 1,5, 9 und 13
- zur sozialen Integration bei den Items 2, 6, 11 und 14
- zum akademischen Selbstkonzept bei den Items 3, 8,12 und 16 und
- zur Lehrer-Schüler-Beziehung bei den Items 4, 7, 10 und 15.

Bei der ersten Stichprobe im Oktober 2017 wurden gut 200 Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Primarklasse eines Schulhauses untersucht. Bei der zweiten Stichprobe ist die Untersuchungsgruppe mit den 1. Klässlern desselben Schulhauses ergänzt worden.

Wie anfangs des Kapitels schon erwähnt, wurde der PIQ nach Absprache nicht nur ergänzt, sondern auch angepasst. Es stellte sich nämlich schon in einer Voruntersuchung heraus, dass sich einige Kinder unabhängig ihres Alters oder der Klassenstufe ganz allgemein mit Fragebögen schwer taten. Ihnen musste zuerst erklärt werden, was ein Fragebogen bezweckt. Deshalb wurden die Lehrpersonen didaktisch mit Arbeitsblättern und Hinweisen für die Kinder von der Autorin vorliegender Arbeit unterstützt. Es entstanden Materialien für die Unter- und Mittelstufe, die bei Bedarf und im Vorfeld des PIQ bearbeitet werden konnten. So fragt ein Fragebogen beispielsweise nicht möglichst richtige Antworten ab (wie das eine Prüfung tut), sondern er legt die Haltungen, Erfahrungen und Einschätzungen der Befragten dar. Ausserdem musste den Kindern erklärt werden, dass es offene und geschlossene Fragen gibt und solche, die man auf einer mehrstufigen Likert-Skala einschätzt. Den Umgang mit solchen

Fragebögen konnten die Schüler und Schülerinnen dann im Anschluss mithilfe der Arbeitsblätter üben. In der Abbildung 12 sind Beispiele für den Einsatz im Unterstufenunterricht dargestellt.

Abbildung 12: Fragebogenbeispiel für die Unterstufe

In den höheren Klassenstufen konnten die Fragebögen auch selbständig ausgewertet und entsprechende Schlussfolgerung bezüglich Häufigkeit und Präferenz abgeleitet werden. Beispiele für Arbeitsblätter der Mittelstufe finden sich in Abbildung 13.

Abbildung 13: Fragebogenbeispiel für die Mittelstufe

Der PIQ wurde wie bereits unter 3.3.2. erwähnt mit 4 weiteren Items zur Lehrer-Schüler-Beziehung ergänzt. Dabei ist darauf verzichtet worden, ein falsch positives Item

einzubauen, wie dies bei den ursprünglichen Fragen gehandhabt wurde. In den Voruntersuchungen sind einige Schülerinnen und Schüler vor allem bei dieser Form der Items gestolpert. Sie wurden unsicher und fragten nochmals nach. Um die Verunsicherung nicht auf die Spitze zu treiben, möglichst wenig Störungen zu verursachen und nicht unbeabsichtigt die Ergebnisse zu beeinflussen, sind also die vier zusätzlichen Items so formuliert, dass sie bei der Auswertung nicht umgepolt werden müssen. Sie sind ausserdem unregelmässig in den Fragebogen eingefügt worden, um möglichst keinen Algorithmus vermuten zu lassen. Zusätzlich ist eine Schriftart gewählt worden, die den Schülerinnen und Schülern vertraut ist. In der Abbildung 14 ist der ergänzte und angepasste PIQ für die Unter- und Mittelstufe dargestellt.

The image shows two versions of the PIQ (Perceptions of Inclusion Questionnaire) for the school version. Both forms include a header with the title 'PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire Schülerversion', a section for 'Dein Name' and 'Gitarthen', and a list of 20 items with corresponding Likert scales. The items are:

- Ich fühle mich bei der Arbeit in der Gruppe willkommen.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe beachtet.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe gehört.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe respektiert.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe unterstützt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe gefördert.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geachtet.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe gewürdigt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe anerkannt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geschätzt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe verehrt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geachtet.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe gewürdigt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe anerkannt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geschätzt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe verehrt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geachtet.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe gewürdigt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe anerkannt.
- Ich werde bei der Arbeit in der Gruppe geschätzt.

Abbildung 14: PIQ für Unterstufe und Mittelstufe angepasst und erweitert

Im Anhang II befindet sich der Originalfragebogen (PIQ) in der Schülerversion. Im Anhang III und IV sind die ergänzten Versionen für die Unter- bzw. Mittelstufe dargestellt.

4. Ergebnisse

Quantitative Daten werden üblicherweise mithilfe der Deskriptiv- oder Inferenzstatistik analysiert. Deskriptive Verfahren stellen dabei eine Zusammenfassung vieler Daten dar, um sie übersichtlich zu machen. Sie bedienen sich verschiedener Mittel wie Histogrammen oder Tabellen (vgl. Roos & Leutwyler 2011, S. 248). Bei den Auswertungen geht es meist darum, dass zwei Variablen in Bezug zueinander gesetzt werden. Diese sog. bivariate Auswertungsform findet sich verbreitet in der Kreuztabelle wieder. Dort wird einer Variablen in den Zeilen eine andere Variable in den Spalten zugeordnet. Das Skalenniveau wird dann festgelegt. Dabei gibt es zwei bestimmende Faktoren: «Das sozialwissenschaftliche Konstrukt sowie die Abbildung des Konstrukts durch das Messinstrument» (Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2014, S. 22). So ist zum Beispiel das Konstrukt des «Geschlechts» oder des Status' «ISR» in vorliegendem Fall auf einer nominalen Ebene festgelegt. Das Konstrukt der Leistung aus dem MKT zeigt eine Ordinalskala. Die Ergebnisse des PIQ weisen Intervallniveau auf.

Das deskriptive Verfahren zeigt Häufigkeitsauszählungen an, das heisst, es gelten absolute Anzahlen gefundener Fälle und eine relative (prozentuale) Häufigkeit in ihrer Kategorie.

Kann man von mehreren Hypothesen ausgehen, kommt die Inferenzstatistik zur Anwendung. Sie beschreibt Eigenheiten von Stichproben und versucht, etwas über die zugrundeliegende Grundgesamtheit auszusagen. Wird dann über die Grundgesamtheit eine Hypothese formuliert und mittels Stichprobe überprüft, dann sollte die Stichprobe auch repräsentativ sein. Nur wenn die Stichprobe genügend repräsentativ für die interessierende Population und die interessierenden Merkmale ist, liefert sie zuverlässige Schätzungen bezüglich der Populationswerte (vgl. Rasch et al., 2014, S. 38). Dieser Populationsparameter wird also relevant, wenn die Stichprobe zuverlässige Schätzungen zu Populationswerten liefern soll. In vorliegender Arbeit ist die Signifikanz der Stichprobe nicht statistisch belegbar, da sie zu klein ist. Es ist aber sehr wohl eine Tendenz sichtbar.

4.1. Auswertung der Resultate des MKT

Im vorliegenden Kapitel sollen die einzelnen Daten in Bezug auf den MKT dargestellt werden.

4.1.1. MKT am ersten Erhebungszeitpunkt

Es zeigt sich, dass der MKT am ersten Erhebungszeitpunkt in etwa einer Normalverteilung entspricht, mit einigen Spitzen und Lücken (s. Abbildung 15). Die auffälligsten Spitzen zeigen sich darin, dass 12 Punkte überdurchschnittlich häufig erreicht wurden, während 30 und 34 Punkte doppelt so häufig anzutreffen waren, wie in einer Normalverteilung zu erwarten gewesen wäre.

Abbildung 15: MKT t1

4.1.2. MKT am zweiten Erhebungszeitpunkt

Am zweiten Erhebungszeitpunkt wurden auch die Daten der Schüler der 1. Klasse miteinbezogen, die zum ersten Zeitpunkt, also zu Beginn des Schuljahres, noch nicht erhoben worden sind (s. Abbildung 16).

Abbildung 16: MKT t2

Zum zweiten Messzeitpunkt zeigt sich eine viel flachere Kurve. Sie weist Spitzen im unter- und überdurchschnittlichen und Lücken im durchschnittlichen Bereich auf.

Sollte man nun daraus schliessen, dass die Daten der 1. Klässler die Resultate signifikant verändert haben, so lässt sich das nicht bestätigen: Schaut man die Resultate ohne die Daten der 1. Klässler an (s. Abbildung 17), so zeigt sich eine ähnlich flache Kurve mit denselben auffälligen Ausprägungen samt einem leicht tieferen Mittelwert.

Abbildung 17: MKT t2, Auswahl

Wie sieht es nun in den beiden Klassen aus, die eine Intervention erfuhren? Hier wäre interessant zu zeigen, ob sich nach einer Intervention die beim MKT erreichte Punktzahl auf den zweiten Messzeitpunkt hin verändert.

4.1.3. Erreichte Punktzahl beim MKT vor und nach der Intervention

Werden nun die Daten der beiden Klassen angeschaut, die an der Intervention teilgenommen haben, so zeigt sich Folgendes:

Im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt hat in der 3. Klasse fast ausschliesslich immer eine Leistungsverbesserung stattgefunden (vgl. Abbildung 18). Die hier gemessene Verbesserung ist signifikant (vgl. Anhang VI). Einzig bei zwei Schülerinnen sind eine Verschlechterung bzw. ein Punktegleichstand erzielt worden.

Abbildung 18: MKT t1 und t2 der Testgruppe (Klasse 3b)

Anders sieht es in der 4. Klasse aus, die ebenfalls an der Intervention teilgenommen hat: Hier zeigt sich, dass die Mathematikleistungen der Schülerinnen und Schüler zum Teil massiv schlechter ausgefallen sind (s. Abbildung 19). Kein einziges Schulkind hat eine Leistungssteigerung erzielt. Einzig eine Schülerin hat einen Punktegleichstand erreicht.

Aufgrund dieses auffälligen Resultates und des damit zusammenhängenden fehlenden Leistungszuwachses stellt sich die Frage nach den Gründen.

Abbildung 19: MKT t1 und t2 der Testgruppe (Klasse 4b)

4.1.4. Mittelwerte zu unterschiedlichen Messzeitpunkten im Vergleich

Nachfolgend werden die Mittelwerte der Kontrollgruppe zu unterschiedlichen Messzeitpunkten dargestellt. Es zeigt sich, dass die Mittelwerte über das Jahr hinweg leicht tiefer ausfallen (s. Abbildung 20).

Mittelwerte der Kontrollgruppe zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Erreichte Punktzahl t1	175	2	34	16,86	7,738
Erreichte Punktzahl t2	238	2	33	16,49	7,541
Gültige Werte (Listenweise)	173				

Abbildung 20: Mittelwerte MKT der Kontrollgruppe zu t1 und t2

Anders sieht es bei der Testgruppe aus. Sie erzielt sowohl zum ersten als auch zum zweiten Messzeitpunkt höhere Resultate als die Kontrollgruppe, wie wohl auch hier der Mittelwert zum zweiten Messzeitpunkt von 18.35 auf 16.81 sinkt (s. Abbildung 21).

Mittelwerte der Testgruppe zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Erreichte Punktzahl t1	43	8	29	18,35	5,340
Erreichte Punktzahl t2	43	4	32	16,81	8,154
Gültige Werte (Listenweise)	43				

Abbildung 21: Mittelwerte MKT der Testgruppe zu t1 und t2

4.2. Auswertung der Resultate des PIQ

Zur besseren Einschätzung der Stichprobenresultate in Bezug auf die unterschiedlichen Dimensionen des Integrationserlebens dient die Tabelle aus Abbildung 22.

Rohwert	Prozentrang		
	Emotionale I.	Soziale I.	Kognitive I.
4	3	1	1
5	5	1	1
6	5	2	2
7	8	3	4
8	13	4	8
9	20	6	14
10	26	9	24
11	36	14	38
12	51	21	58
13	64	31	72
14	73	43	83
15	83	59	90
16	100	100	100

dunkelorange: weit unterdurchschnittlich gut integriert
 orange: unterdurchschnittlich gut integriert
 hellgrün: durchschnittlich gut integriert
 dunkelgrün: überdurchschnittlich gut integriert

Abbildung 22: Prozentrang und Testwertinterpretation PIQ

Die in der Tabelle (s. Abbildung 22) festgelegten Prozentränge beziehen sich auf eine Referenzstichprobe von N=744 (vgl. Venetz, Zurbriggen & Eckhart, 2014).

4.2.1. Emotionales Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten

Das emotionale Integrationserleben der Kontrollgruppe streut zum ersten Untersuchungszeitpunkt von 7 bis 16 Punkten mit einem Mittelwert von 13.18 Punkten und einer Standardabweichung von 2.382 (vgl. Abbildung 23).

Mittelwert des emotionalen Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t1	213	7	16	13,18	2,382
Gültige Werte (Listenweise)	213				

Abbildung 23: Mittelwert Emotionale Integration t1 Kontrollgruppe

Bereits zum ersten Messzeitpunkt hin ist der Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens der einen Testgruppe höher (s. Abbildung 24), während er sich im Verlaufe der Intervention noch steigert (s. Abbildung 25).

Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens zum ersten Messzeitpunkt (Klasse 3b)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t1	22	12	16	13,45	1,471
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 24: Mittelwert Emotionale Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)

Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens zum zweiten Messzeitpunkt (Klasse 3b)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t2 Auswahl 3b	22	10	16	14,36	1,677
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 25: Mittelwert Emotionale Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)

Dem gegenüber verringert sich der Mittelwert für das emotionale Integrationserleben der anderen Testgruppe (Klasse 4b) im Verlaufe der Intervention (vgl. Abbildung 27). Hier muss jedoch angefügt werden, dass der Mittelwert zum ersten Messzeitpunkt höher war, als derjenige der Kontrollgruppe und derjenige der anderen Klasse, die an der Intervention teilgenommen hat (vgl. Abbildung 26).

Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens zum ersten Messzeitpunkt (Klasse 4b)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t1	20	9	16	13,50	2,090
Gültige Werte (Listenweise)	20				

Abbildung 26: Mittelwert Emotionale Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)

In der Abbildung 27 zeigt sich, dass sich der Minimumwert leicht vergrößert, obwohl sich der Mittelwert verkleinert.

Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens zum zweiten Messzeitpunkt (Klasse 4b)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t2 Auswahl 4b	21	10	16	13,14	1,769
Gültige Werte (Listenweise)	21				

Abbildung 27: Mittelwert Emotionale Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)

In der Kontrollgruppe (Abbildung 28) vergrößert sich der Mittelwert zu den unterschiedlichen Messzeitpunkten; auch zeigt sich, dass in dieser Gruppe der Bereich zwischen minimaler und maximaler Punktzahl am grössten ist.

Mittelwert des emotionalen Integrationserlebens zum zweiten Messzeitpunkt (Kontrollgruppe)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Emotionale Integration t2	226	6	16	13,62	2,474
Gültige Werte (Listenweise)	226				

Abbildung 28: Mittelwert Emotionale Integration t2 Kontrollgruppe

4.2.2. Soziales Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten

Wie sieht nun das soziale Integrationserleben der Kontrollgruppe (N=210) zum ersten Messzeitpunkt aus? Es zeigt eine Streuung von 7 bis 16 Punkten und einen Mittelwert, der leicht höher im Vergleich zum emotionalen Integrationsempfinden ausfällt (s. Abbildung 29).

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t1	210	7	16	13,49	2,326
Gültige Werte (Listenweise)	210				

Abbildung 29: Mittelwert Soziale Integration t1 Kontrollgruppe

In Bezug auf das soziale Integrationserleben weisen beide Testgruppen einen leicht höheren Mittelwert auf, das heisst in diesem Bereich erfährt auch die zweite Testgruppe einen Anstieg an Integrationsempfinden. Die einzelnen Werte sind nachfolgend für die Klasse 3b in Abbildung 30 und Abbildung 31 aufgeführt.

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt Klasse 3b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t1	22	11	16	13,50	1,336
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 30: Mittelwert Soziale Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Klasse 3b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t2	22	9	16	13,68	2,056
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 31: Mittelwert Soziale Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)

Anschliessend sind die Mittelwerte über den Verlauf der Intervention in der Klasse 4b aufgeführt. Während der Mittelwert zum ersten Messzeitpunkt 13.60 beträgt (s. Abbildung 32), zeigt er nach der Intervention und zum zweiten Messzeitpunkt einen Mittelwert von 14.05 bei gleich grosser Streuung (s. Abbildung 33).

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt Klasse 4b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t1	20	9	16	13,60	2,349
Gültige Werte (Listenweise)	20				

Abbildung 32: Mittelwert Soziale Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Klasse 4b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t2	21	9	16	14,05	2,012
Gültige Werte (Listenweise)	21				

Abbildung 33: Mittelwert Soziale Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)

Der Vergleich mit der Kontrollgruppe zeigt Folgendes: Auch die Kontrollgruppe ohne Intervention weist einen erhöhten Mittelwert bei gleicher Streuung auf (s. Abbildung 34).

Mittelwert für soziales Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Kontrollgruppe					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Soziale Integration t2	233	7	16	14,21	1,905
Gültige Werte (Listenweise)	233				

Abbildung 34: Mittelwert Soziale Integration t2 Kontrollgruppe

4.2.3. Kognitives Integrationserleben zu unterschiedlichen Messzeitpunkten

Zum ersten Messzeitpunkt bezüglich des kompetenzorientierten Integrationserleben beträgt der Mittelwert 11,92 Punkte und streut von minimal 7 zu maximal 16 Punkten (s. Abbildung 35).

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t1	207	7	16	11,92	2,238
Gültige Werte (Listenweise)	207				

Abbildung 35: Mittelwert Kognitive Integration t1 Kontrollgruppe

Zum zweiten Messzeitpunkt zeigen die beiden Testgruppen interessante Mittelwerte auf: Während die Klasse 3b einen leicht tieferen Mittelwert zum ersten Messzeitpunkt bezüglich des kompetenzorientierten Integrationserlebens aufzeigt (vgl. Abbildungen 36 und 37), hat sie sich beim MKT tatsächlich bis zum zweiten Messzeitpunkt verbessert (s. Abbildung 18). Umgekehrt erfährt die Klasse 4b ein durchschnittlich höheres kompetenzorientiertes Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt hin (vgl. Abbildung 38 und 39), während sie beim fast gleichzeitigen MKT beinahe ausschliesslich schlechter abschneidet (s. Abbildung 19).

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt Klasse 3b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t1	22	9	15	11,86	1,612
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 36: Mittelwert Kognitive Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Klasse 3b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t2	22	7	15	11,41	2,557
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 37: Mittelwert Kognitive Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum ersten Messzeitpunkt Klasse 4b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t1	18	9	16	11,83	2,256
Gültige Werte (Listenweise)	18				

Abbildung 38: Mittelwert Kognitive Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Klasse 4b					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t2	21	11	16	13,29	1,521
Gültige Werte (Listenweise)	21				

Abbildung 39: Mittelwert Kognitive Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)

Wie zeigen sich denn die Mittelwerte der Kontrollgruppe? Sie streuen weiter und sie zeigen einen leichten Anstieg des Mittelwertes (s. Abbildung 40). Dieser ist höher als bei der Testgruppe «Klasse 3b», die eine Intervention erfahren hat, aber niedriger als bei der Testgruppe «Klasse 4b», die ebenfalls eine Intervention erfahren hat.

Mittelwert für kognitives Integrationserleben zum zweiten Messzeitpunkt Kontrollgruppe					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Kognitive Integration t2	227	6	16	12,34	2,390
Gültige Werte (Listenweise)	227				

Abbildung 40: Mittelwert Kognitive Integration t2 Kontrollgruppe

4.2.4. Wahrnehmen der Lehrer-Schüler-Beziehung

Die Wahrnehmung der Lehrer-Schüler-Beziehung ist nur zum zweiten Messzeitpunkt erhoben worden. Es lassen sich deshalb die Daten der Kontrollgruppe mit denen der Testgruppe, der Gruppe also, die eine Intervention erfahren hat, vergleichen. Eine

Normalverteilung herrscht annähernd vor, wenngleich Ausreisser im unteren Bereich feststellbar sind (vgl. Q-Q-Diagramm und Modellbeschreibung im Anhang V).

Nachfolgend sind in Abbildung 41 unter anderem die Lage und Streumasse beschrieben. Durchschnittlich wurden 14.13 Punkte von maximal 16 erreicht. Median und Modalwert liegen bei 14 bzw. 15 Punkten.

Statistiken			
		ID	Lehrer-Schüler-Beziehung
N	Gültig	285	265
	Fehlend	0	20
Mittelwert		143,00	14,13
Standardfehler des Mittelwertes		4,882	,099
Median		143,00	14,00
Modus		1 ^a	15
Standardabweichung		82,417	1,616
Varianz		6792,500	2,612
Schiefe		,000	-1,338
Standardfehler der Schiefe		,144	,150
Kurtosis		-1,200	3,122
Standardfehler der Kurtosis		,288	,298
Perzentile	25	71,50	13,00
	50	143,00	14,00
	75	214,50	15,00

a. Mehrere Modi vorhanden. Der kleinste Wert wird angezeigt.

Abbildung 41: Statistik Lehrer-Schüler-Beziehung

Wenn man nun die Mittelwerte der einzelnen Gruppen untersucht, zeigt sich Folgendes: die Testgruppe «Klasse 3b» erreicht einen Mittelwert von 14,23 (s. Abbildung 42), die Testgruppe «Klasse 4b» einen solchen von 14,42 (s. Abbildung 43) und die Kontrollgruppe (ohne Intervention) einen Mittelwert von 14,09 (s. Abbildung 44).

Mittelwert für Lehrer-Schüler-Beziehung Klasse 3b (Testgruppe mit Intervention)					
	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Lehrer-Schüler-Beziehung	22	10	16	14,23	1,744
Gültige Werte (Listenweise)	22				

Abbildung 42: Lehrer-Schüler-Beziehung Testgruppe (Klasse 3b)

Mittelwert für Lehrer-Schüler-Beziehung Klasse 4b (Testgruppe mit Intervention)					
	N	Mini- mum	Maxi- mum	Mittel- wert	Standardab- weichung
Lehrer-Schüler-Beziehung	19	13	16	14,42	1,121
Gültige Werte (Listenweise)	19				

Abbildung 43: Lehrer-Schüler-Beziehung Testgruppe (Klasse 4b)

Mittelwert für Lehrer-Schüler-Beziehung Kontrollgruppe					
	N	Mini- mum	Maxi- mum	Mittel- wert	Standardab- weichung
Lehrer-Schüler-Beziehung	224	7	16	14,09	1,642
Gültige Werte (Listenweise)	224				

Abbildung 44: Lehrer-Schüler-Beziehung Kontrollgruppe

Es zeigt sich also, dass die Kontrollgruppe in Bezug auf den erreichten Mittelwert leicht tiefer abschneidet als die Testgruppe, die eine Intervention erfahren hat.

4.3. Auswertung der Resultate der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Wie eingangs beschrieben weist die Stichprobe 9 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (ISR) auf. Dieser Förderbedarf begründet sich auf unterschiedliche Herausforderungen, denen mit diversen Massnahmen innerhalb des Regelklassenunterrichts begegnet wird. In der Testgruppe, der Klasse 3b und 4b, befinden sich zwei Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

In Abbildung 45 sind die Resultate der ausgewählten Gruppe dargestellt.

ID	MKT t1	MKT t2	PIQ t1			PIQ t2				Intervention
			EMO	SOZ	ASK	EMO	SOZ	ASK	BEZ	
47						16	12	8	15	nein
67	14	8	14	7	12	15	13	11	14	nein
76	9	4	15	12	15	16	14	12	15	nein
79	15	4	11	10	9	10	7	9	12	nein
81	11	3	16	8	14	16	16	9	16	nein
128	18	6	15	13	12	16	13	8	14	ja
172	8	4	9	9	11	14	14	13	15	ja
219			16	11	11					nein
220	12	9	13	12	13	13	16	12	14	nein
Mittelwert	12.4285714	5.42857143	13.625	10.25	12.125	14.5	13.125	10.25	14.375	

Abbildung 45: MKT und PIQ Resultate der Kinder mit ISR-Status

Auffallend ist hier, dass alle Kinder, die am MKT zum ersten Messzeitpunkt teilgenommen haben, beim zweiten Messzeitpunkt tiefere oder viel tiefere Resultate erzielt haben. Alle Resultate, sowohl zum ersten als auch zum zweiten Messzeitpunkt, sind unterdurchschnittlich oder stark unterdurchschnittlich (ausser ID 128, deren Resultat zum ersten Messzeitpunkt durchschnittlich ausgefallen ist).

Bezüglich Integrationserleben (PIQ) fällt auf, dass die soziale Integration (SOZ) zum ersten Messzeitpunkt durchschnittlich tiefere Resultate aufweist als die beiden anderen Dimensionen des Integrationserlebens (EMO und ASK). Zum zweiten Messzeitpunkt sind die Resultate des akademischen Selbstkonzepts (ASK) tiefer ausgefallen und befinden sich im unterdurchschnittlichen Bereich, während sich das soziale Integrationserleben verbessert hat.

Schaut man nun die beiden Jungen an, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf ausweisen und an der Intervention teilgenommen haben, so zeigt sich, dass sie ausser im Bereich EMO zum ersten Messzeitpunkt jeweils einen leicht höheren Wert aufweisen als die anderen Kinder (Mädchen und Jungen), die ebenfalls einen sonderpädagogischen Förderbedarf beanspruchen aber keine Intervention durchlaufen haben. Grundsätzlich haben sich alle Resultate nach der Intervention verbessert. Eine

Ausnahme bildet das Integrationserleben bezüglich des akademischen Selbstkonzeptes (ASK) eines Jungen. In Abbildung 46 sind die ermittelten Werte für die beiden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an der Intervention teilgenommen haben, separat aufgeführt.

ID	MKT t1	MKT t2	PIQ t1			PIQ t2				Intervention
			EMO	SOZ	ASK	EMO	SOZ	ASK	BEZ	
128	18	6	15	13	12	16	13	8	14	ja
172	8	4	9	9	11	14	14	13	15	ja
Mittelwert	13	5	12	11	11.5	15	13.5	10.5	14.5	

Abbildung 46: Resultate der Jungen mit ISR Status und Intervention

5. Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden werden die zentrale Fragestellung und deren Unterfrage beantwortet.

5.1. Beantwortung der zentralen Fragestellung

Vorliegende Arbeit ist der Frage nachgegangen, ob gezieltes Feedback das Integrationserleben verändert oder allenfalls sogar verbessert. Die Untersuchungsergebnisse wurden in die vier Dimensionen (EMO, SOZ, ASK und BEZ) aufgeschlüsselt und sind in Abbildung 47 dargestellt.

Mittelwerte				
	PIQ Resultate	t1	Symbol	t2
Kontrollgruppe	E M O	13.18	<	13.62
Testgruppe		13.48	<	13.75
Testgruppe 3b		13.45	<	14.36
Testgruppe 4b		13.50	>	13.14
Kinder mit Förderbedarf		14.17	=	14.17
Kinder mit FB und Interv.		12.00	<	15.00
Kontrollgruppe	S O Z	13.49	<	14.21
Testgruppe		13.55	<	13.86
Testgruppe 3b		13.50	<	13.68
Testgruppe 4b		13.60	<	14.05
Kinder mit Förderbedarf		10.00	<	13.00
Kinder mit FB und Interv.		11.00	<	13.50
Kontrollgruppe	A S K	11.92	<	12.34
Testgruppe		11.85	<	12.35
Testgruppe 3b		11.86	>	11.41
Testgruppe 4b		11.83	<	13.29
Kinder mit Förderbedarf		12.33	>	10.17
Kinder mit FB und Interv.		11.50	>	10.50
Kontrollgruppe	B E Z			14.09
Testgruppe				14.33
Testgruppe 3b				14.23
Testgruppe 4b				14.42
Kinder mit Förderbedarf				14.33
Kinder mit FB und Interv.				14.50

Abbildung 47: Mittelwerte EMO/SOZ/ASK/BEZ zu t1 und t2

Die Untersuchung zeigt aufgrund der Mittelwerte, dass sich das Integrationserleben über den Untersuchungszeitraum hinweg sowohl in der Kontroll- als auch in der Testgruppe verbessert. Vor allem im Bereich soziale Integration zeigen sich signifikante

Verbesserungen in der Kontrollgruppe. Diese Signifikanz wird in der Abbildung 48 dargestellt und ist rot hervorgehoben.

Erklärungen dafür könnten sein, dass sich auf ein neues Schuljahr die Klassen wieder neu ordnen müssen: Allenfalls kommen neue Lehrpersonen und Schulkinder in den Klassenverband oder neue Inhalte erhalten Gewicht und verändern damit das Klassengefüge auch in Jahrgängen, die keinen Stufenwechsel hinter sich haben. Diese Neuorganisation steht für eine sensible Phase des Umbruchs, die Unsicherheit mit sich bringt und allenfalls bereits gefestigte Strukturen wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Im Verlaufe des Schuljahres festigt sich dann aber die soziale Position innerhalb einer Klasse und das einzelne Schulkind empfindet sich eingebundener als zu Beginn des Schuljahres.

Signifikanz Kontrollgruppe									
		Gepaarte Differenzen					T	df	Sig. (2-seitig)
		Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz				
					Untere	Obere			
Paaren 1	Emotionale Integration t1 – Emotionale Integration t2	-,263	2,150	,170	-,598	,073	-1,544	159	,124
Paaren 2	Soziale Integration t1 – Soziale Integration t2	-,847	2,210	,173	-1,188	-,505	-4,891	162	,000
Paaren 3	Kognitive Integration t1 – Kognitive Integration t2	-,182	1,817	,144	-,467	,102	-1,266	158	,208

Abbildung 48: t-Test EMO/SOZ/ASK Kontrollgruppe

Die höchsten Werte finden sich jeweils in der Testgruppe zum zweiten Messzeitpunkt hin, insbesondere in den Bereichen des Emotionalen und des Akademischen Integrationserlebens. Hier zeigt sich also, dass die Intervention direkte Auswirkungen auf diese Dimensionen hat (s. Abbildung 47).

Die Testgruppe weist schon zum ersten Untersuchungszeitraum höhere Resultate in den Bereichen emotionale und soziale Integration als die Kontrollgruppe auf. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese beiden Klassen bereits für die Thematik sensibilisiert sind und die Lehrpersonen entsprechende Massnahmen getroffen haben, um allfälligen Belastungen entgegenzutreten. Die Sensibilität für die Thematik hat

sich allenfalls bereits darin gezeigt, dass sich diese beiden Lehrpersonen überhaupt für eine Intervention interessiert haben.

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben im Emotionalen Integrationserleben während des Untersuchungszeitraumes keine Veränderung erlebt. Sie weisen aber über den ganzen Zeitraum hinweg die höchsten Werte auf. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass sich die Zunahme ab einer gewissen Grösse nicht mehr linear steigert, sondern gemäss einer Normalverteilungskurve abflacht.

Den grössten Zuwachs an Eingebundenheitserleben auf emotionaler Ebene erfahren die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und zusätzlicher Intervention: Ihr Empfinden von emotionaler Integration verbessert sich um den Faktor 1.250.

Auffällig sind auch die Resultate im sozialen Bereich. Auch hier erfahren die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf den grössten Zuwachs über den Untersuchungszeitraum hinweg: Sowohl die Kinder ohne Intervention als auch die Kinder mit Intervention erleben sich integrierter (Faktor 1.300 bzw. Faktor 1.227).

In Bezug auf die akademische Integration lässt sich ebenfalls eine Steigerung über den Untersuchungszeitraum hinweg verzeichnen. Beide Gruppen, die Kontrollgruppe wie auch die Testgruppe, erzielen höhere Resultate (Faktor 1.030 bzw. Faktor 1.041). Einzig die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfahren tiefere Resultate: Sowohl die Kinder ohne als auch diejenigen mit Intervention verzeichnen eine Reduktion von akademischem Integrationserleben (Faktor 0.825 bzw. 0.913). Könnte das daran liegen, dass ihr Problembewusstsein über den Untersuchungszeitraum hinweg verstärkt wird? Wenn man von einer solchen Hypothese ausgeht, könnte man schlussfolgern, dass diese Kinder im Verlaufe des Schuljahres immer mehr die tatsächlichen Unterschiede in der kognitiven Leistung erkennen und dabei ihre Randposition innerhalb der Klasse erfahren. Diese Vermutung könnte man mit dem «Big-Fish-Little-Pond-Effekt» erklären, der in verschiedenen Untersuchungen (siehe Kapitel 2.2.2.) beschrieben wird. Deuten die Resultate dahin, dass dieser mögliche Effekt in der Gruppe mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Intervention durch das gezielte Feedback leicht abgeschwächt werden konnte und nicht so gravierend ausgefallen ist? Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Resultate der Mittelwerte der Kinder mit Förderbedarf und gleichzeitiger Intervention im Vergleich zu Kindern mit Förderbedarf ohne Intervention über alle Dimensionen des Integrationserlebens hinweg durchwegs höher ausfallen. Falls die Intervention aus gezieltem Feedback ein Gradmesser für eine stabile Lehrer-Schüler-Beziehung darstellt, dann würden dies

auch die Resultate bezüglich der Beziehungsebene bestätigen: Auf dieser Ebene erfahren diejenigen Kinder, die einen Förderbedarf ausweisen und an einer Intervention teilgenommen haben, den höchsten Grad an Eingebundenheit.

Allgemein kann Folgendes festgehalten werden:

Die ganze Stichprobe befindet sich zu beiden Messzeitpunkten und in allen Dimensionen des Integrationserlebens im Bereich «durchschnittlich gut integriert». Einzig die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind zum ersten Messzeitpunkt hin bezüglich ihrem sozialen Integrationserleben im Bereich «unterdurchschnittlich gut integriert» anzutreffen. Genau diese Kindergruppe positioniert sich zum zweiten Messzeitpunkt bezüglich ihres ompetenzorientierten Integrationserlebens «unterdurchschnittlich gut integriert» (vgl. Abbildung 47).

Die vorliegenden Resultate beziehen sich nur auf eine kleine Stichprobe. Sie sind deshalb statistisch nicht signifikant, wenngleich sie Hinweise auf Tendenzen geben.

5.2. Beantwortung der Unterfrage

Werden die Resultate des Mathematik-Kurztests (MKT) betrachtet, so haben sich die Mittelwerte über den Untersuchungszeitraum hinweg sowohl in Bezug auf die Kontrollgruppe als auch in Bezug auf die Testgruppe verschlechtert. Es fragt sich, ob die Resultate zum ersten Messzeitpunkt besser ausgefallen sind, weil sie den Lernstoff des vorausgegangenen Schuljahres widerspiegeln, während der Test zum zweiten Messzeitpunkt Resultate liefert, die die aktuellen und noch weniger verankerten Lerninhalte in Mathematik messen. Es müsste hier überprüft werden, ob ein Test mit Messzeitpunkt am Ende des Schuljahres tendenziell tiefere Resultate als ein Test mit Messzeitpunkt am Anfang des neuen Schuljahres ausweist. Dennoch kann festgehalten werden, dass die Testgruppe insgesamt und die Klasse 3b (also ein Teil der Testgruppe) im Besonderen höhere MKT-Resultate als die Kontrollgruppe aufweist. Es stellt sich hier die Frage, ob allenfalls die Intervention, wenn schon keine Verbesserung, so dann doch eine Reduktion der Verschlechterung bewirken konnte. Dies würde bedingen, dass das akademische Integrationserleben einen direkten Einfluss auf die Schulleistung hat, wenngleich dieser Einfluss allenfalls bereichsspezifisch ausfiele (akademisches Integrationsempfinden in Mathematik und Schulleistung in Mathematik).

6. Reflexion und Diskussion

Ausgangspunkt vorliegender Arbeit ist die Frage, ob sich das Integrationserleben verändern oder verbessern lässt, wenn gezielt Feedback gegeben wird. Feedback wird dabei so verstanden, dass es einerseits die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung widerspiegelt und offenlegt. Andererseits stehen die unterschiedlichen Feedbackformen für klare Instruktionen, Anweisungen und Rückmeldungen und geben dem Empfänger Orientierung, Richtung und Unterstützung. Statistisch signifikante Ergebnisse konnte die Untersuchung nicht zeigen, dies hauptsächlich darum, weil die Stichprobe zu klein war. Abschliessend soll deshalb auf deskriptiver Ebene auf die Untersuchung eingegangen werden.

Es zeigt sich, dass sich das Integrationserleben in allen Dimensionen sowohl in der Test- als auch in der Kontrollgruppe innerhalb des Untersuchungszeitraumes verbessert hat. Gründe hierfür könnten sein, dass die an der Untersuchung teilgenommenen Lehrpersonen stets bemüht sind, den Kindern eine Lernumgebung zu bieten, in der sie sich wohlfühlen und die ihnen ein möglichst hohes Mass an Integrationserleben verschafft. Diese Bemühung zeigt sich im Verlauf des Untersuchungszeitraums in den Resultaten der Stichprobe.

Während der Untersuchung haben sich folgende interessante Felder aufgetan:

6.1. Diskussion des MKT

In Bezug auf den MKT muss festgehalten werden, dass er *ein* Testverfahren darstellt, das die mathematischen Fähigkeiten eines Schulkindes oder Jugendlichen zu einem *bestimmten* Zeitpunkt festhält. Der Test bildet also ein Puzzlestein von vielen, um dem Grad des mathematischen Potenzials näherzukommen. Auch soll hier festgehalten werden, dass der MKT nur eine Momentaufnahme des mathematischen Lernstandes aufzeigt und nicht zwingend auch etwas über die sprachlichen oder allgemein kognitiven Fertigkeiten eines Schulkindes aussagt.

6.2. Diskussion des PIQ

Es fragt sich, inwiefern der Fragebogen verstanden worden ist. Sprachlich ist er besonders für jüngere und/oder fremdsprachige Kinder anspruchsvoll. Verständnisprobleme sind bei «Mit meinen Mitschülerinnen/Mitschülern verstehe ich mich gut» aufgetaucht. Hier ist nachgefragt worden, ob damit gemeint ist, dass die Mitschülerinnen/Mitschüler die gleiche Sprache sprechen, im Sinne von: «Meine Mitschülerinnen/Mitschüler verstehe ich gut».

Auch sind Nachfragen aufgetaucht, welche Lehrperson im Fragebogen gemeint sei: Ist es die gerade aktuelle oder die Hauptlehrperson oder gar die Lieblingslehrperson (s. beispielsweise «Meine Lehrerin/mein Lehrer bietet mir Hilfe, wenn ich etwas nicht verstehe»)? Es ist eine Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler heutzutage von mehreren Lehrpersonen, auch Klassenlehrpersonen, unterrichtet werden und dabei unterschiedliche Unterrichts- und Beziehungsqualitäten vorherrschen.

Weitere Unklarheiten sind bei den negativ formulierten Aussagen entstanden. Einige Kinder könnten sie aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen nicht genau verstanden haben.

Auch ist bei der Auswertung der Testresultate die Frage aufgetaucht, ob die Beantwortung des Fragebogens eher einem Abbild des Idealselbst statt des Realselbst entspricht. Es gibt Testpersonen, Kinder wie Erwachsene, die «durchschauen» einen Fragebogen und beantworten ihn nicht unbedingt gemäss ihrer persönlichen Einschätzung, sondern aufgrund anderer Kriterien (Erwartungen des Testleiters etc.).

Da der PIQ auch aus je einer Version für Eltern und Lehrpersonen besteht, würde das Zusammenfügen der unterschiedlichen Sichtweisen und Einschätzungen ein genaueres Abbild des subjektiv empfundenen Integriertseins darstellen.

6.3. Diskussion der Intervention

Gerade die Intervention mit Feedback hat eine gewichtige sprachliche Komponente, die nicht vernachlässigt werden darf. Schneiden fremdsprachige Kinder hier tendenziell schlechter ab, wie sie dies allenfalls auch beim MKT und PIQ taten, weil diese Messinstrumente sprachliche Herausforderungen aufweisen? Oder anders ausgedrückt: Gibt es eine Korrelation zwischen Fremdsprachigkeit und Schulleistung, und überträgt sich diese auf den Grad der subjektiven Eingebundenheit? Ist dann gerade eine Intervention, die einen starken sprachlichen Aspekt aufweist, die geeignete Wahl? Ein anderer kritisch zu betrachtender Punkt ist die Qualität der Intervention: Es kann nicht ausgemacht werden, wie genau sich die Intervention in den Schulalltag einbauen liess. Wenn man davon ausgeht, dass die Intervention eine spezifische Haltung beinhaltet und diese die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Schulkind und Lehrperson definiert, dann hat die Haltung allenfalls schon im Voraus bestanden und wird sich auch über den Untersuchungszeitraum hinaus etablieren. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Beschäftigung mit der Intervention zumindest eine Reflexion des eigenen Lehrerhandelns auslöst und dieses bewusst macht.

Unbeantwortet ist die Frage, ob der Einfluss der Intervention auf Kinder, die aufgrund

ihres *Verhaltens* einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, anders im Vergleich zu Kindern ist, die aufgrund ihrer *intellektuellen Fähigkeiten* einen Förderbedarf aufweisen.

Ebenfalls bleibt unbeantwortet, wie sich die Intervention über einen längeren Zeitraum hinweg auswirkt: Steigert sich der Effekt und wirkt er nachhaltig?

6.4. Schlussfolgerung

Die Beschäftigung mit der Thematik der Perzeption von Integration hat deren Bedeutung hervorgehoben.

Für den Unterricht heisst das konkret: Die Lehrperson hat einen entscheidenden Einfluss auf das Integrationserleben der Kinder. Ihre Haltung gegenüber Herausforderungen wie Fehler, Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten widerspiegelt sich in ihrem Feedback. An diesem Feedback orientiert sich nicht nur das betreffende Kind, sondern auch die Klassenkameradinnen und -kameraden. Gerade Lernende, deren Voraussetzungen aufgrund ihrer Persönlichkeit, Herkunft oder Kompetenzen weniger günstig ausfallen, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Randpositionen innerhalb der Klasse (und der Gesellschaft) einzunehmen. Sie sind besonders vulnerabel und darauf angewiesen, dass die Lehrperson sie ermutigt und an sie glaubt.

Akzeptanz, Wohlwollen und Respekt gegenüber Vielfalt sind deshalb sowohl Voraussetzung als auch Gelingensfaktoren.

Mehr angenehme als belastende Erfahrungen während der Schulzeit begünstigen das Wohlbefinden und fördern die Motivation. Diese ist der eigentliche Motor für erfolgreiches Lernen. Mithilfe einer ermutigenden Haltung, die ein Beziehungsangebot von der Lehrperson zum Schulkind offenbart, kann die Position innerhalb der Klasse verbessert und die Selbstwahrnehmung gestärkt werden. Gezieltes Feedback kann dabei eine entscheidende Rolle spielen, wenn von einer wechselseitigen Interaktion von Leistung und Wohlbefinden ausgegangen wird.

7. Literaturverzeichnis

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Department of Psychology.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. (2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zürich.
- Bless, G., & Klaghofer, R. (1991). Begabte Schüler in Integrationsklassen: Untersuchung zur Entwicklung von Schulleistung, sozialen und emotionalen Faktoren. *Zeitschrift für Pädagogik*, 37, S. 215-223.
- Borg, W. (1966). *Ability grouping in the public schools*. Madison: Dembar Educational Research Services.
- Brunner, M., Lüdtke, O., & Trautwein, U. (2008). The internal/external frame of reference model revisited: Incorporating general cognitive ability and general academic self-concept. *Multivariate Behavioral Research*, 43, 137-172.
- Chang, L. (2003). Variable Effects of Children's Aggression, Social Withdrawal, and Prosocial Leadership as Functions of Teacher Beliefs and Behaviors. *Child Development*, 74(2), S. 535-548.
- Clarkson, P. (1999). *The therapeutic Relationship in Psychoanalysis, Counselling Psychology and Psychotherapy*. London: Wurr Publishers Ltd.
- Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective. A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 77(1), 113-143.
- Covington, M. V. (2000). Goal Theory, Motivation and School Achievement: An integrative review. (A. R. Psychology, Hrsg.) *Annual Review of Psychology*, 51, 171-200.
- Deci, E., & Moller, A. (2005). The concept of competence: A starting place for understanding intrinsic motivation and self-determined extrinsic motivation. In A. Elliot, & C. Dweck, *Handbook of competence and motivation* (S. 579-597). New York: Guilford Press.
- Deci, E., & Ryan, R. (2002). *Handbook of Self-Determination Research* (Bd. 11). Rochester: University of Rochester Press.
- Dickhäuser, O., & Galfe, E. (2004). Besser als..., schlechter als... *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie*, 36, S. 1-9.
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R., & Smith, H. (1999). Subjective well-being. Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302.
- Eggert, D., Reichenbach, C., & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Basel: Borgmann.
- Fend, H., & Sandmeier, A. (2004). Wohlbefinden in der Schule: "Wellness" oder Indiz für gelungene Pädagogik. In T. Hascher, *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 161-183). Bern: Haupt.
- Feuser, G. (2011). Integration ist unteilbar. In A. S. Lanfranchi, *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. (S. 31-48). Kempten: Julius Klinkhardt.
- Filipp, S.-H. (2006). Entwicklung von Fähigkeitsselbstkonzepten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(1-2), S. 65-72.
- Flammer, A. (2003). *Was brauchen Kinder? Eine entwicklungstheoretische Herleitung der Kinderrechte*. Zürich: Unveröffentlichter Vortrag der Universität Zürich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Berlin: Rowohlt.

- Franze, M., & Paulus, P. (2004). Wohlbefinden und Gesundheit. In T. Hascher, *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 185-202). Bern: Haupt.
- Frick, J. (2008). Beziehungsgeschehen und Motivation. Die Bedeutung der Lehrer/innen-Schüler/innen-Beziehung. *ph akzente*(4), S. 22-25.
- Gasteiger Klicpera, B., & Klicpera, C. (2001). Der Zusammenhang zwischen Schulleistung, dem sozialen Status in der Klasse und dem Sozialverhalten. *Heilpädagogische Forschung*, 17, S. 2-14.
- Gerstner, H.-P., & Wetz, M. (2008). *Einführung in die Theorie der Schule*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Goleman, D. (2006). *Soziale Intelligenz. Wer auf andere zugehen kann, hat mehr vom Leben*. München: Droemer.
- Guthke, J., & Wiedl, K. (1996). *Dynamisches Testen. Zur Psychodiagnostik der intraindividuellen Variabilität*. Göttingen: Hogrefe.
- Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G., & Klaghofer, R. (1989). *Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern FDI 4-6*. Bern: Haupt.
- Harandin, E., Huebner, S., & Suldo, S. (2007). Predictiv and incremental validity of global and domain-based adolescent life satisfaction reports. *Journal of Psychoeducational Assessment*, S. 127-138.
- Harter, S. (1998). The development of self-representations. In W. D. Eisenberg, *Handbook of child psychology* (Bd. 5, S. 553-617). New York: Wiley.
- Hascher, T., & Edlinger, H. (2009). Positive Emotionen und Wohlbefinden in der Schule - ein Überblick über Forschungszugänge und Erkenntnisse. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 56(2), 105-122.
- Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann.
- Hascher, T., & Lobsang, K. (2004). Das Wohlbefinden von SchülerInnen. In T. Hascher, *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 203-228). Bern: Haupt.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Hohengehren: Schneider.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1).
- Hattie, J., & Zierer, K. (2017). *Kenne deinen Einfluss! "Visible Learning" für die Unterrichtspraxis*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Helmke, A. (1992). *Selbstvertrauen und schulische Leistungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Hinz, A. (1995). *Integration und Heterogenität*. Abgerufen am 25. Juni 2018 von <http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet.html>
- Horster, D., & Jantzen, W. (2010). *Wissenschaftstheorie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Huber, C., & Wilbert, J. (2012). Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 147-165.
- Huber, K., Rosenfeld, J., & Fiorello, C. (2001). The differential impact of inclusion and inclusive practices on high, average, and low achieving general education students. *Psychology in the Schools*, 38(6), 497-504.
- Huber, C. (2008). Jenseits des Modellversuchs: Soziale Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht - Eine Evaluationsstudie. *Heilpädagogische Forschung*, S. 2-12.
- Huber, C., Gebhardt, M., & Schwab, S. (2015). Lehrkraftfeedback oder Spass beim Spiel? Eine Experimentalstudie zum Einfluss von Lehrkraftfeedback auf die soziale Akzeptanz bei Grundschulkindern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, S. 51-64.

- Klein, G., Kreie, G., Kron, M., & Reiser, H. (1987). *Integrative Prozesse in Kindergartengruppen. Über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern*. Weinheim: Deutscher Jugendinstitut Verlag.
- Kobi, E. (1983). Praktizierte Integration. Eine Zwischenbilanz. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 52, S. 196-216.
- Koster, M., Nakken, H., Pijl, S., & Van Houten, E. (2009). Being part of the peer group: a literature study focusing on the social dimension of inclusion in education. *International Journal of Inclusive Education*, 13(2), 117-140.
- Krull, J., Wilbert, J., & Hennemann, T. (2014). Soziale Ausgrenzung von Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(1), S. 59-75.
- Kulik, C.-L., & Kulik, J. (1982). Effects of Ability Grouping on Secondary School Students: A Meta-analysis of Evaluation Findings. *American Educational Research Journal*, S. 415-428.
- Ladd, G., Birch, S., & Buhs, E. (1999). *Child Development*, 70(6), 1373-1400.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch Schulischer Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Lindmeier, C. (2013). Gesellschaftliche Zugehörigkeit und Teilhabe als soziologische Referenzkategorie einer inklusionsorientierten Pädagogik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 58(2), S. 170-186.
- Marsh, H. (1987). Big-fish-little-pond-effect on academic self-concept. *Journal of Educational Psychology*, 79, S. 280-295.
- Marsh, H., Byrne, B., & Shavelson, R. (1988). A multifaceted academic self-concept: Its hierarchical structure and its relation to academic achievement. *Journal of Educational Psychology*, 80, 366-380.
- Mayring, P. (1991). Die Erfassung des subjektiven Wohlbefindens. In A. Abele, & P. Becker, *Wohlbefinden: Theorie - Empirie - Diagnostik* (S. 51-70). Weinheim: Juventa.
- Meichenbaum, D. (1980). *A cognitive-behavioral perspective on intelligence*. Ontario: Waterloo.
- Meyer, D., & Turner, J. (2006). Re-conceptualizing emotion and motivation to learn in classroom contexts. *Educational Psychology Review*, 18, S. 377-390.
- Meyer, S., & Wyder, A. (2017). *Mathematik-Kurztest MKT 1-9. Kurztest und adaptive Diagnostik für die Klassen 1-9*. Zürich: HfH.
- Moschner, B., & Dickhäuser, O. (2006). Selbstkonzept. In D. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 685-692). Weinheim: Beltz.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des "Selbst". Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- OECD. (2017). *PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being*. Paris: OECD Publishing.
- Omer, H., & Von Schlippe, A. (2010). *Stärke statt Macht*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Pörtner, M. (2004). *Ernstnehmen - Zutrauen - Verstehen: Personzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pijl, S. J. (2007). Introduction: the social position of pupils with special needs in regular education. 22(1), S. 1-5.
- Rüedi, J. (2002). *Disziplin in der Schule. Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Klassenführung*. Bern: Haupt.

- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W., & Naumann, E. (2014). *Quantitative Methoden 1*. Berlin: Springer.
- Rogers, C. (1997). *Der neue Mensch*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Ruijs, N., & Peetsma, T. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. *Educational Reserch Review*, 4, 67-79.
- Ryff, C., & Keyes, C. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719-727.
- Schweer, M., & Thies, B. (2004). Vertrauen. In A. Auhagen, *Positive Psychologie* (S. 125-138). Weinheim: Beltz.
- Seligman, M. (2011). *Flourish. Wie Menschen aufblühen. Die Positive Psychologie des gelingenden Lebens*. München: Kösel.
- Shavelson, R. H. (1976). *Self-concept: Validation of construct interpretations* (Bd. 46). Review of Educational Research.
- Tausch, A.-M., & Tausch, R. (1998). *Erziehungspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Venetz, M., Zurbriggen, C., & Eckhart, M. (2014). Entwicklung und erste Validierung einer Kurzversion des "Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6)" von Haeblerlin, Moser, Bless und Klaghofer. *Empirische Sonderpädagogik*, S. 99-113.
- Venetz, M., Zurbriggen, C., Eckhard, M., Schwab, S., & Hessels, M. (2015). *The Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)*. Abgerufen am 3. 1 2018 von www.piqinfo.ch.
- Weinert, F. (1996). Der gute Lehrer, die gute Lehrerin im Spiegel der Wissenschaft. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 14(2), S. 141-151.
- Westerhof, G., & Keyes, C. (2010). Mental Illness and Mental Health: The Two continua Model Across the Lifespan. *Journal of Adult Development*, 17(2), 110-119.
- Wirthwein, L., Steinmayr, R., & Bergold, S. (2018). Schulleistung und subjektives Wohlbefinden. In K. Rathmann, & K. Hurrelmann, *Leistung und Wohlbefinden in der Schule: Herausforderung Inklusion*. Basel: Beltz.
- World Health Organization. (2004). *Promoting Mental Health: Concepts, emerging evidence, practice. Summary report*. Geneva: WHO.
- Zurbriggen, C., & Venetz, M. (2016). Soziale Partizipation und aktuelles Erleben im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Pädagogik*, 30, S. 98-112.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Selbstkonzeptmodell von Shavelson, Hubner & Stanton, 1976.....	23
Abbildung 2: Akademischen Selbstkonzept (Marsh, Byrne & Shavelson, 1988).....	24
Abbildung 3: Genestetes Modell (Brunner, Lüdtke & Trautwein, 2008).....	24
Abbildung 4: Anleitung zur Intervention (Auswahl).....	34
Abbildung 5: Verteilung des Geschlechts.....	38
Abbildung 6: Verteilung der Klassen	38
Abbildung 7: Sonderpädagogischer Förderbedarf Kontrollgruppe	39
Abbildung 8: Sonderpädagogischer Förderbedarf der Testgruppe	39
Abbildung 9: Normen MKT 2-6.....	41
Abbildung 10: Items des PIQ in der Schülerversion	42
Abbildung 11: Ergänzung zum PIQ in der Schülerversion	43
Abbildung 12: Fragebogenbeispiel für die Unterstufe	44
Abbildung 13: Fragebogenbeispiel für die Mittelstufe.....	44
Abbildung 14: PIQ für Unterstufe und Mittelstufe angepasst und erweitert.....	45
Abbildung 15: MKT t1.....	47
Abbildung 16: MKT t2.....	48
Abbildung 17: MKT t2, Auswahl	49
Abbildung 18: MKT t1 und t2 der Testgruppe (Klasse 3b).....	50
Abbildung 19: MKT t1 und t2 der Testgruppe (Klasse 4b).....	51
Abbildung 20: Mittelwerte MKT der Kontrollgruppe zu t1 und t2	51
Abbildung 21: Mittelwerte MKT der Testgruppe zu t1 und t2.....	52
Abbildung 22: Prozentrang und Testwertinterpretation PIQ	53
Abbildung 23: Mittelwert Emotionale Integration t1 Kontrollgruppe	53
Abbildung 24: Mittelwert Emotionale Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)	54
Abbildung 25: Mittelwert Emotionale Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)	54
Abbildung 26: Mittelwert Emotionale Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)	54
Abbildung 27: Mittelwert Emotionale Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)	55
Abbildung 28: Mittelwert Emotionale Integration t2 Kontrollgruppe	55
Abbildung 29: Mittelwert Soziale Integration t1 Kontrollgruppe	56
Abbildung 30: Mittelwert Soziale Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)	56
Abbildung 31: Mittelwert Soziale Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)	56
Abbildung 32: Mittelwert Soziale Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)	57
Abbildung 33: Mittelwert Soziale Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)	57
Abbildung 34: Mittelwert Soziale Integration t2 Kontrollgruppe	57
Abbildung 35: Mittelwert Kognitive Integration t1 Kontrollgruppe	58
Abbildung 36: Mittelwert Kognitive Integration t1 Testgruppe (Klasse 3b)	58
Abbildung 37: Mittelwert Kognitive Integration t2 Testgruppe (Klasse 3b)	58
Abbildung 38: Mittelwert Kognitive Integration t1 Testgruppe (Klasse 4b)	59
Abbildung 39: Mittelwert Kognitive Integration t2 Testgruppe (Klasse 4b)	59
Abbildung 40: Mittelwert Kognitive Integration t2 Kontrollgruppe	59
Abbildung 41: Statistik Lehrer-Schüler-Beziehung	60
Abbildung 42: Lehrer-Schüler-Beziehung Testgruppe (Klasse 3b)	60
Abbildung 43: Lehrer-Schüler-Beziehung Testgruppe (Klasse 4b)	61
Abbildung 44: Lehrer-Schüler-Beziehung Kontrollgruppe	61
Abbildung 45: MKT und PIQ Resultate der Kinder mit ISR-Status	62
Abbildung 46: Resultate der Jungen mit ISR Status und Intervention.....	63
Abbildung 47: Mittelwerte EMO/SOZ/ASK/BEZ zu t1 und t2.....	64
Abbildung 48: t-Test EMO/SOZ/ASK Kontrollgruppe	65

9. Anhangverzeichnis

PIQ (Originalversion für Schülerinnen und Schüler).....	II
PIQ (angepasste und erweiterte Schülerversion für die Unterstufe).....	III
PIQ (angepasste und erweiterte Schülerversion für die Mittelstufe).....	IV
Quantil-Quantil-Diagramm bzgl. der Normalverteilung «Lehrer-Schüler-Beziehung»..	V
Modell-Beschreibung der «Lehrer-Schüler-Beziehung».....	V
t-Test MKT vor und nach der Intervention der Testgruppe (Klasse 3b).....	VI
Korrelationen der Variablen (PIQ) der Testgruppe (Klasse 3b).....	VI
t-Test PIQ (Kontrollgruppe zu unterschiedlichen Messzeitpunkten).....	VII

10. Anhang

PIQ (Originalversion für Schülerinnen und Schüler)

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> PIQ <div style="text-align: left;"> <p>Perceptions of Inclusion Questionnaire</p> <p>Schülerversion</p> </div> </div>					
Mein Name:Geburtsdatum:					
Ich bin ein: <input type="checkbox"/> Junge <input type="checkbox"/> Mädchen Klassenstufe:					
Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt. Bitte beantworte alle Fragen!					
		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1.	Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<small>© Venetz, Zurbriggen, Eckhart, Schwab & Hessels (2015); www.piqinfo.ch</small>					

PIQ (angepasste und erweiterte Schülerversion für die Unterstufe)

<h1 style="margin: 0;">PIQ</h1> <h2 style="margin: 0;">Perceptions of Inclusion Questionnaire</h2> <h3 style="margin: 0;">Schülerversion</h3> <th colspan="4"></th>					
Mein Name: _____ Geburtsdatum: _____					
Ich bin ein <input type="checkbox"/> Junge. <input type="checkbox"/> Mädchen. Klassenstufe: _____					
Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt. Bitte beantworte alle Fragen!					
①	Ich gehe gerne in die Schule.				
②	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.				
③	Ich lerne schnell.				
④	Meine Lehrerin/mein Lehrer schätzt mich richtig ein.				
⑤	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.				
⑥	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.				
⑦	Der Unterricht meiner Lehrerin/meines Lehrers ist für mich meist interessant.				
⑧	Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.				
⑨	Mir gefällt es in der Schule.				
⑩	Meine Lehrerin/mein Lehrer verhält sich wohlwollend und gerecht mir gegenüber.				
⑪	In meiner Klasse fühle ich mich allein.				
⑫	Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.				
⑬	Die Schule macht Spass.				
⑭	Mit meinen Mitschülerinnen/Mitschülern verstehe ich mich gut.				
⑮	Mein Lehrer/meine Lehrerin bietet mir Hilfe, wenn ich etwas nicht verstehe.				
⑯	In der Schule ist mir vieles zu schwierig.				

J. Haerle, 2017

PIQ (angepasste und erweiterte Schülerversion für die Mittelstufe)

PIQ

Perceptions of Inclusion Questionnaire

Schülerversion

Mein Name: _____ Geburtsdatum: _____

Ich bin ein Junge. Mädchen. Klassenstufe: _____

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
①	Ich gehe gerne in die Schule.				
②	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.				
③	Ich lerne schnell.				
④	Meine Lehrerin/mein Lehrer schätzt mich richtig ein.				
⑤	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.				
⑥	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.				
⑦	Der Unterricht meiner Lehrerin/meines Lehrers ist für mich meist interessant.				
⑧	Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.				
⑨	Mir gefällt es in der Schule.				
⑩	Meine Lehrerin/mein Lehrer verhält sich wohlwollend und gerecht mir gegenüber.				
⑪	In meiner Klasse fühle ich mich allein.				
⑫	Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.				
⑬	Die Schule macht Spass.				
⑭	Mit meinen Mitschülerinnen/Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.				
⑮	Mein Lehrer/meine Lehrerin bietet mir Hilfe, wenn ich etwas nicht verstehe.				
⑯	In der Schule ist mir vieles zu schwierig.				

J. Haerle, 2017

Quantil-Quantil-Diagramm bzgl. der Normalverteilung «Lehrer-Schüler-Beziehung»

Modell-Beschreibung der «Lehrer-Schüler-Beziehung»

Modell-Beschreibung „Lehrer-Schüler-Beziehung“		
Modell		MOD_3
Zeitreihe oder Sequenz	1	Lehrer_Schüler_Beziehung
Transformation		Keine
Nicht-saisonale Differenzenbildung		0
Saisonale Differenzenbildung		0
Länge der Saison-Periode		Keine Periodizität
Standardisierung		Nicht angewendet
Verteilung	Typ	Normal
	Lage	Geschätzt
	Skala	Geschätzt
Schätzverfahren für gebrochene Ränge		Blom
Rang bei Rangbindung		Mittlerer Rang der gleichen Werte
Die Modellspezifikationen aus MOD_3 werden angewendet		

t-Test MKT vor und nach der Intervention der Testgruppe (Klasse 3b)

Statistik bei gepaarten Stichproben					
		Mittelwert	N	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Paaren 1	Erreichte Punktzahl t1	18,55	22	5,059	1,079
	Erreichte Punktzahl t2	22,05	22	7,637	1,628

Korrelationen bei gepaarten Stichproben				
		N	Korrelation	Signifikanz
Paaren 1	Erreichte Punktzahl t1 & Erreichte Punktzahl t2	22	,482	,023

Test bei gepaarten Stichproben									
		Gepaarte Differenzen							
		Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz		T	df	Sig. (2-seitig)
					Untere	Obere			
Paaren 1	Erreichte Punktzahl t1 – Erreichte Punktzahl t2	-3,500	6,830	1,456	-6,528	-,472	-2,404	21	,026

Korrelationen der Variablen (PIQ) der Testgruppe (Klasse 3b)

Korrelationen der Variablen für Klasse 3b (Testgruppe)				
		N	Korrelation	Signifikanz
Paaren 1	Emotionale Integration t1 & Emotionale Integration t2	22	,528	,012
Paaren 2	Soziale Integration t1 & Soziale Integration t2	22	,269	,227
Paaren 3	Kognitive Integration t1 & Kognitive Integration t2	22	,499	,018

t-Test PIQ (Kontrollgruppe zu unterschiedlichen Messzeitpunkten)

Statistik bei gepaarten Stichproben					
		Mittelwert	N	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Paaren 1	Emotionale_Integration_t1	13,13	160	2,501	,198
	Emotionale_Integration_t2	13,39	160	2,488	,197
Paaren 2	Soziale_Integration_t1	13,48	163	2,445	,192
	Soziale_Integration_t2	14,33	163	1,902	,149
Paaren 3	Kognitive_Integration_t1	11,96	159	2,323	,184
	Kognitive_Integration_t2	12,14	159	2,243	,178

Korrelationen bei gepaarten Stichproben				
		N	Korrelation	Signifikanz
Paaren 1	Emotionale_Integration_t1 & Emotionale_Integration_t2	160	,629	,000
Paaren 2	Soziale_Integration_t1 & Soziale_Integration_t2	163	,507	,000
Paaren 3	Kognitive_Integration_t1 & Kognitive_Integration_t2	159	,684	,000

Test bei gepaarten Stichproben									
		Gepaarte Differenzen					T	df	Sig. (2-seitig)
		Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz				
					Untere	Obere			
Paaren 1	Emotionale_Integration_t1 - Emotionale_Integration_t2	-,263	2,150	,170	-,598	,073	-1,544	159	,124
Paaren 2	Soziale_Integration_t1 - Soziale_Integration_t2	-,847	2,210	,173	-1,188	-,505	-4,891	162	,000
Paaren 3	Kognitive_Integration_t1 - Kognitive_Integration_t2	-,182	1,817	,144	-,467	,102	-1,266	158	,208

Best Practice

Feedback nach John Hattie

Beilage zur Masterarbeit «Zusammenspiel von Perzeption und Feedback»

Eingereicht von Jeannette Haerle, 3. Dezember 2018

Anmerkung:

Die im Folgenden benützten Bezeichnungen wie Schülerinnen oder Lernende, Lehrer oder Kind etc. schliessen immer beide Geschlechter ein. Zu Gunsten eines besseren Leseflusses ist manchmal aber nur die eine oder andere Form gewählt worden.

Pädagogischer Diskurs

Die Erkenntnisse von John Hattie sind im pädagogischen Diskurs überall präsent. Man kommt kaum an ihnen vorbei. Wie immer man Hatties Studien bewerten mag, seine Aussagen sind zum Teil gar nicht so neu, aber bestätigen plausibel und fundiert pädagogische Paradigmen, mit denen wir uns in unserem Alltag oft beschäftigen.

Hatties unbestreitbar riesige Datenmenge, die er in den letzten 30 Jahren untersucht hat, ist einzigartig. Aus diesem immensen Volumen hat er über 150 Faktoren extrahiert, die er gemäss ihrer Effektstärke in eine Reihenfolge gesetzt und gewichtet hat (vgl. Hattie & Zierer, 2017). Alle Effekte ab einem Wert von $d=0.4$ wirken gut und können nicht nur aufgrund des Schulbesuchs erklärt werden. Weit oben rangiert dabei das Feedback, dem Hattie grossen Einfluss sowohl auf das Unterrichtsgeschehen, als auch auf die Integration und das Selbstkonzept von Lernenden beimisst. Feedback definiert Hattie dabei ganz spezifisch: Er bettet es einerseits in eine Haltung und andererseits in ein Unterrichtskonzept ein, wobei beide sowohl stringent als auch faszinierend klingen.

Der Einfluss der Lehrperson

Welche Lehrperson möchte nicht Einfluss auf die Lernleistung ihrer Schülerinnen und Schüler haben? Vorweg: jede hat Einfluss. Aber nicht jede hat den bestmöglichen Einfluss, um tatsächlich bessere Schülerleistungen zu erzielen. Woran liegt das?

Nachfolgend soll gezeigt werden, was an deinem Unterricht einen grossen Einfluss auf die Schülerleistung hat.

- Deine Leidenschaft: Unterrichtest du mit Feuer, bleiben bestimmt Funken hängen!
- Deine Beobachtungen: Achte darauf, was bei wem gut ankommt und verfolge den Lernprozess ständig, mache allfällige Anpassungen!
- Deine Investition in eine stabile Lehrer-Schüler-Beziehung: Kümmere dich, sei präsent und wohlwollend!
- Deine Anleitungen:
 - Gib das Ziel im Voraus bekannt.

- Erkläre das Wichtigste und mache vor.
- Gib genügend individuelle Übungszeit.
- Dein Feedback:
 - Bestätige, was gut läuft.
 - Korrigiere und zeige auf, was du künftig erwartest.
 - Biete Strategien an.
 - Motiviere zur Reflexion.

Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten

Nachfolgend findest du Unterrichtssituationen, die dir bestimmt bekannt vorkommen. An ihnen sollen Hatties Intentionen gezeigt werden.

Nichts Grosses ist je ohne Begeisterung geschaffen worden.
R. W. Emerson

Unterrichte mit Begeisterung und Leidenschaft

Fallvignette

Der Lehrer macht in der Biologielektion eine kurze Einführung in die Thematik der Frühblüher. Er bringt Anzuchtschalen mit Hyazinthen mit, deren Duft das ganze Klassenzimmer durchdringen. Mithilfe unterschiedlicher Medien und aktivierenden Lernformen ermuntert er die Kinder, ihr Vorwissen zu ergründen und leitet sie an, an den Unterrichtszielen zu arbeiten. Dies sind unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Kinder. Der Umgangston ist wohlwollend und oft von einem Lächeln begleitet. Der Lehrer behält Augenkontakt und wirkt präsent. Fehler sind Bestandteile des ganzen Lernprozesses und geben Hinweise, woran noch gearbeitet werden muss. Am Schluss der Unterrichtsstunde wird ausgetauscht, was gut funktioniert und was in der nächsten Lektion gleich oder allenfalls anders angepackt werden soll.

In Hatties Untersuchungen zeigt sich, dass es nicht genügt, wenn eine Lehrerin ein grosses Fachwissen und umfangreiche pädagogische Kompetenzen aufweist. Vielmehr ist ihr Unterrichtserfolg auch in ihrer Haltung und in ihrem Engagement zu suchen. Es sind diejenigen Lehrer, welche mit Begeisterung unterrichtet haben, die uns auch noch nach Jahren nachhaltig in Erinnerung bleiben. Es geht dabei also massgeblich um ein Wechselspiel von Haltung und Fachkompetenz, das schlussendlich Expertise ausmacht. «Erfolgreiche Lehrpersonen haben nicht nur eine Leidenschaft für das Fach, sondern auch für die Didaktik und die Pädagogik, für die Lernenden und für ihren Beruf. Und diese Leidenschaft ist nicht nur wichtig, um eine erfolgreiche Lehrperson zu werden. Sie ist auch wichtig, um ein Leben lang diesen herausfordernden Beruf auszuüben, also erfolgreiche Lehrperson zu bleiben» (Hattie & Zierer 2017, S. 27).

Lehren ist Lernen.
Aus Japan

Beobachte und steuere den Lernprozess

Fallvignette

Simone kommt voller Vorfreude in die Englischstunde. Die Lehrerin hat eine Lektion zum Thema Farben vorbereitet. Es stellt sich heraus, dass Simone die zu lernenden englischen Bezeichnungen bereits kennt. Es dauert nicht lange, und Simone ist gelangweilt. Sie hat keine Lust mehr, sich am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen, weil sie von der Lehrerin kaum noch aufgerufen wird. Die Enttäuschung bei Simone ist gross, die innere Unruhe wächst. Simone verpasst den Anschluss an den Unterrichtsverlauf, weil sie mit ihren Gedanken schon lange an einem anderen Ort ist. Die Lehrerin begründet ihr Vorgehen bei einer anschliessenden Nachfrage damit, dass grundsätzlich alle Lernenden am gleichen Ort innerhalb des Lernprozesses zu beginnen haben, und dies unabhängig von ihrem Vorwissen.

Unzählige Studien bestätigen ein altbekanntes Phänomen: es ist der Matthäus-Effekt, benannt nach einem Gleichnis der anvertrauten Talente, das in der Bibel nachzulesen ist. Konkret gibt es wissenschaftliche Belege, die besagen, dass der Grad von Vorwissen und Vorerfahrungen mit dem Lernerfolg korreliert. Je genauer also eine Lehrperson über den Wissensstand der Lernenden informiert ist, umso effektiver kann sie deren Lernprozesse steuern (Felten und Stern, 2014). Diesen Effekt findet man bei Hattie beispielsweise unter «Erkenntnisstufen» ($d=1.28$). Er hat einen massgeblichen Einfluss auf den Lernfortschritt. Je besser das Lernangebot das jeweilige Vorwissen aufgreift, umso eher kommt Motivation auf und umso wahrscheinlicher kann die Lücke zwischen gezeigter Leistung und effektivem Potenzial geschlossen werden.

When you look at truly effective teachers, you will find caring, warm and lovable people.
Wong & Wong

Schaffe eine stabile Lehrer-Schülerbeziehung

Fallvignette:

Die nächste Klassenarbeit macht Leon Kummer: Ihn belasten Menge, Anforderungen und Übungsaufwand. Er fühlt sich wie gelähmt, je näher der Prüfungstermin rückt. Der Lehrer erkennt Leons Unlust, die sich bald schon in Verzweiflung steigert. Er schlägt Leon deshalb ein kurzes Gespräch nach Schulschluss vor: Darin zeigt er ihm Verständnis für seine Gefühlslage und die mangelnde Motivation. Der Lehrer erarbeitet mit Leon verschiedene Strategien, und er gesteht dem Schüler zu, dass er noch nicht in der Lage ist, das Prüfungsziel zu erreichen. Dieses wird nun in zwei Aufgabenblöcke unterteilt und in einem zeitlichen Abstand geprüft. Leon fühlt sich erleichtert und wieder motiviert, das überschaubare Lernziel zu einem späteren Zeitpunkt zu erreichen.

Untersuchungen zeigen, dass Schüler ihr Selbstkonzept in Interaktion mit der Lehrperson bilden: Mit den gemachten Erfahrungen und den erlebten Reaktionen auf das eigene Tun und Sein konstruiert sich das Selbstkonzept. Die

Lernenden deuten die verbalen und nonverbalen Rückmeldungen, um einen Referenzrahmen für ihre Kompetenzen zu formen. Sie bilden dabei die Einstellungen und Überzeugungen über sich selbst (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2006, S. 685).

Ebenfalls zeigen Studien, dass die Beziehung einer Lehrperson zu ihren Schülern vom Rest der Schülerschaft kopiert wird: Ist ein Lehrer gegenüber einem Schüler wohlwollend und verständnisvoll, wird dieser auch eher so von seinen Peers behandelt (Huber & Wilbert, 2012). Weiter kann aufgezeigt werden, dass Lernen in einem positiven Lernklima zuverlässiger gelingt, als wenn Dirigismus und Strafen vorherrschen. Den Effekt der Lehrer-Schüler-Beziehung findet man bei Hattie mit einer Effektstärke von $d=0.72$.

Ein Mensch ohne Plan ist wie
ein Schiff ohne Steuer.
E. Oesch

Leite präzise an

Fallvignette

Stephanie sitzt vertieft und mit leuchtenden Augen über ihren Aufgaben. Man sieht ihr die Anstrengung an aber auch die Zuversicht, dass sie die Herausforderung schaffen könnte. Sie geht nach den Anleitungen ihrer Lehrerin vor: Sie überlegt, notiert und hält die empfohlene Bearbeitungszeit ein. Sie tauscht sich mit ihren Mitschülerinnen aus und holt weiterführende Informationen ein. Am Schluss wertet sie aus, welche und wie viele der Aufgaben sie schon richtig lösen kann und wo noch Schwierigkeiten bestehen. Sie holt sich eine anerkennende Rückmeldung bei ihrer Lehrerin ab und weiss bereits, woran sie nächstes Mal auf welche Weise arbeiten wird.

Hattie meint damit, dass Klarheit in den Zielen, den Methoden und den Medien herrschen soll. Diese Klarheit hat im Austausch mit den Lernenden stattzufinden. Sie legt sowohl Fehler als auch Lernerfolge offen. Sie bedingt eine direkte Instruktion ($d=0.59$), eine Zeitspanne für bewusstes Üben und Festigen ($=0.71$) und eine zusammenfassende Bewertung des Unterrichtsprozesses ($d=0.90$). Sie bedingt aber auch eine Klarheit der Lehrperson. Diese wird in etlichen Studien zu Qualitätsstandards für Unterricht hervorgehoben (s. Helmke, 2014 und Meyer, 2016), und bei Hattie hat sie eine Effektstärke von $d=0.75$. Die Klarheit einer Lehrperson lässt sich beispielsweise im Benennen und Begründen von Förderplänen und in individuellen und herausfordernden Lernarrangements ausmachen.

Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können.
J.W.von Goethe

Gib Feedback und fordere es ein

Fallvignette

Alle Lehrpersonen kennen folgende Situation: man geht hochmotiviert und gut vorbereitet in eine Unterrichtsstunde. Dennoch bekommt man kurz vor Unterrichtsende das Gefühl nicht los, dass die Lektion ziemlich misslungen ist und die Lernenden bestimmt nichts gelernt haben: Sie zeigten sich unruhig und haben nur einen Teil der Unterrichtsziele erreicht. Auf Nachfrage erfährt man dann aber zuweilen Erstaunliches: Die Schülerinnen und Schüler berichten von einer herausfordernden und interessanten Stunde. In einer nachträglichen Kontrolle kann der Lernzuwachs dann nur bestätigt werden.

Hattie streicht den Faktor Feedback immer wieder hervor. Er meint damit sowohl Feedback von der Lehrperson an die Schüler als auch umgekehrt. Mit Feedback an die Lehrperson ermuntert er sie geradezu, Feedback von den Schülern einzufordern. Dabei soll nach allen möglichen Gelingens- und misslingenden Faktoren gesucht werden, die das eigene Lehrerhandeln reflektieren lassen.

Dabei unterteilt er Feedback in vier Ebenen: In die

- persönliche,
- aufgabenbezogene
- prozessbezogene und in die
- selbstregulatorische Ebene.

Feedback kann signalisierend, anleitend und beratend ausfallen. Je nach Leistungsniveau und Fertigkeit der Lernenden stellt es unterschiedliche Herausforderungen dar. Feedback soll dabei auf das Ziel (feed up), auf die gemachten Fortschritte (feed back) und auf zukünftige Intentionen (feed forward) hinweisen.

Rückmeldungen auf der persönlichen Ebene dienen der Stärkung des Selbstkonzepts und der Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie werden als Affirmationen verwendet. Sorgfältig gewählte Rückmeldungen, die positive Emotionen ansprechen, haben also einen direkten Einfluss auf das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler und können deren Einbindung in der Klasse verbessern.

Rückmeldungen auf der leistungsbezogenen Ebene sollen spezifisch im Kontext der Aufgabe, des Prozesses oder der Selbstregulation erfolgen. Rückmeldungen bezüglich der Aufgabe haben hierbei den geringsten Effekt, während

Rückmeldungen auf der Ebene der Selbstregulation einen hohen Transfercharakter innehaben und zukunftsweisend sind.

Feedback stellt eine Haltung der Lehrperson dar, die selbst offen für Feedback ist und nach Gelingensfaktoren für ihren Unterricht sucht. Die Lehrperson könnte dabei Vorbild für demokratisches Lernen darstellen. Dabei spielt eine entsprechende Fehlerkultur eine entscheidende Rolle: Fehler stehen nicht für Defizite sondern geben Auskunft, welches die nächsten Entwicklungsschritte sind.

Zur Untermalung der oben genannten Feedbackformen folgen im Anschluss Feedbackkarten, die für unterschiedliche Aufgaben oder Situationen verwendet werden können. Sie dienen als Richtschnur oder Ideen für eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung gegenüber dem Lernenden oder als Gesprächsgrundlage gegenüber den Eltern. Sie können auch in ein Feedbackheft und mit Datum versehen eingeklebt werden.

Erläuterungen zu den Feedbackkarten

Feedback	Ebene	Perspektive	Niveau
Mir fällt auf, wie zügig du an deine Aufgaben gehst!	Prozess	feed back	signalisierend
Deine Strategien haben sich bewährt!	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back	signalisierend
Was könntest du morgen anders machen als heute?	Prozess Selbstregulation	feed up feed forward	beratend (metakognitiv)
Mir fällt auf, dass du ganz viele Aufgaben korrekt gelöst hast. Ich merke, dass du das Thema verstehst. Du hast das Ziel erreicht.	Aufgabe	feed back	signalisierend
Mir fällt auf, wie sorgfältig du deine Aufgaben erfüllst.	Prozess	feed back	signalisierend
Welche Strategie willst du verbessern?	Prozess Selbstregulation	feed back feed up	beratend
Du hast ausgezeichnet gearbeitet: zunächst ein dickes Lob von mir!	Selbst Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back	signalisierend
Was hat dir geholfen, dass du heute so erfolgreich warst?	Selbst Prozess Selbstregulation	feed back feed up	beratend
Denk an deine Hausaufgaben! Sie sind wichtig!	Selbstregulation	feed up feed forward	signalisierend
Heute lief es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Gib nicht auf: Versuch es weiter.	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend anleitend
Mir fällt auf, wie du dich bemühst. Du bist auf dem richtigen Weg, davon bin ich überzeugt!	Prozess Selbstregulation	feed back feed up	signalisierend anleitend
Du warst heute oft abgelenkt. Wie willst du das nächste Mal vorgehen?	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend
Was hat dir heute geholfen?	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	beratend
Ich vermute, dass es Zeit ist, eine andere Strategie anzuwenden: teile mir doch mit, wie du künftig vorgehen willst.	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend
Kopf hoch! Gib nicht auf, auch wenn es manchmal schwierig ist.	Selbst Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend

Beilage zur Masterarbeit «Zusammenspiel von Perzeption und Feedback»

Dein Einsatz reichte heute noch nicht. Wie willst du das nächste Mal vorgehen?	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend
Du bist zügig vorangekommen: weiter so!	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend
So, wie du an die Aufgabe herangehst, kommt das Ziel in greifbare Nähe.	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend
Du bist auf einem guten Weg.	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend
Mir fällt auf, wie sorgfältig du lernst.	Prozess Selbstregulation	feed back feed up	signalisierend
Du hast deine Aufgabe seriös bewältigt.	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back feed up	signalisierend
Du hast ein Ziel erreicht. Gute Leistung!	Prozess Selbstregulation	feed back feed up	signalisierend
Dein hartnäckiges Üben hat sich gelohnt.	Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend
Mir fällt auf, wie du dich bemühst! Mach weiter so!	Aufgabe Prozess Selbstregulation	feed back feed up feed forward	signalisierend beratend

Literaturverzeichnis

Felten, M., & Stern, E. (2014). *Lernwirksam unterrichten*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Hattie, J., & Zierer, K. (2017). *Kenne deinen Einfluss! "Visible Learning" für die Unterrichtspraxis*. Hohengehren: Schneider.

Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Stuttgart: Klett.

Huber, C., & Wilbert, J. (2012). Soziale Ausgrenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schulleistungen im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(2), 147-165.

Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht? Mit didaktischer Landkarte*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Moschner, B., & Dickhäuser, O. (1998). Selbstkonzept. In D. Rost, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 685). Weinheim: Beltz.

Anhang

<p>Mir fällt auf, wie zügig du an deine Aufgaben gehst!</p> <p>Datum:</p>	<p>Mir fällt auf, wie sorgfältig du deine Aufgaben erfüllst.</p> <p>Datum:</p>
<p>Deine Strategien haben sich bewährt!</p> <p>Datum:</p>	<p>Welche Strategie willst du verbessern?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Datum:</p>
<p>Was könntest du morgen anders machen als heute?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Datum:</p>	<p>Du hast ausgezeichnet gearbeitet: zunächst ein dickes Lob von mir!</p> <p>Datum:</p>
<p>Mir fällt auf, dass du ganz viele Aufgaben korrekt gelöst hast. Ich merke, dass du das Thema verstehst. Du hast das Ziel erreicht.</p> <p>Datum:</p>	<p>Was hat dir geholfen, dass du heute so erfolgreich warst?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Datum:</p>

<p>Denk an deine Hausaufgaben! Sie sind wichtig!</p> <p>Datum:</p>	<p>Was hat dir heute geholfen?</p> <hr/> <hr/> <p>Datum:</p>
<p>Heute lief es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Gib nicht auf: Versuch es weiter.</p> <p>Datum:</p>	
<p>Mir fällt auf, wie du dich bemühst. Du bist auf dem richtigen Weg, davon bin ich überzeugt!</p> <p>Datum:</p>	
<p>Du warst heute oft abgelenkt. Wie willst du das nächste Mal vorgehen?</p> <hr/> <hr/> <p>Datum:</p>	<p>Dein Einsatz reichte heute noch nicht. Wie willst du das nächste Mal vorgehen?</p> <hr/> <hr/> <p>Datum:</p>

<p>Du bist zügig vorangekommen: weiter so!</p> <p>Datum:</p>	<p>Du hast deine Aufgabe seriös bewältigt.</p> <p>Datum:</p>
<p>Du bist auf einem guten Weg.</p> <p>Datum:</p>	
<p>So, wie du an die Aufgabe herangehst, kommt das Ziel in greifbare Nähe.</p> <p>Datum:</p>	<p>Dein hartnäckiges Üben hat sich gelohnt.</p> <p>Datum:</p>
<p>Mir fällt auf, wie sorgfältig du lernst.</p> <p>Datum:</p>	